

Poincaré (1905) : la dynamique de l'électron

(L'espace et le temps sous-jacents)

Par :

Michel Létourneau

Professeur de physique retraité

Du

Collège F.-X.-Garneau

Québec, Canada

Résumé

L'article de Poincaré du 23 juillet 1905 contient des éléments physiques importants dans son introduction. Nous pensons ici particulièrement au principe de Relativité réaffirmé dans toute sa généralité. Toutefois le texte lui-même, dans ces détails, est plutôt avare de commentaires et, ce qui est de première importance, Poincaré n'y explicite pas verbalement, contrairement à Einstein, ses idées sur l'espace et le temps. Le compléter par quelques extraits tirés de ses conférences et de ses cours s'avère alors des plus profitables. Nous montrons ici cependant dans une articulation qui nous est propre que derrière les arcanes mathématiques de son article, que Poincaré déploie avec une grande virtuosité, se retrouvent une utilisation pleinement réfléchie des principaux éléments associés à la Relativité restreinte quant aux notions d'espace et de temps. Poincaré va même plus loin qu'Einstein lorsqu'il transforme des déplacements virtuels et introduit avant Minkowski un espace-temps à quatre dimensions auquel il associe des invariants et la notion de quadrivecteur. Son article contient la première préoccupation en relation avec la causalité en Relativité. Même si nous suivons ici les pas de Logunov (1981) qui a modernisé les articles de Poincaré de 1905, nous avons identifié un certain nombre d'éléments pertinents ayant échappé à son attention dans ses commentaires. Parmi ceux-ci, nous pensons en premier à l'instantanéité reliée à l'expression donnant la transformation de la densité de charge et à la transformation de fronts d'ondes sphériques de la section 5, notion que les historiens attribuent à tort exclusivement à Einstein pour mettre en contradiction Poincaré avec ses ellipses introduites en 1906 qui finalement s'harmonisent parfaitement avec les diagrammes de Minkowski. Nous mettrons finalement en parallèle Lorentz, Poincaré et Einstein sur le principe de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide avant d'aborder la question de la synchronisation.

Introduction

Bien peu de gens ont pris le temps d'analyser l'article de **Poincaré** [9a] « Sur la dynamique de l'électron » de 1905 et c'est la raison principale, en dehors du fait que l'on puisse être victime du « mythe Einstein », qui fait que de nombreux préjugés circulent encore à propos de Poincaré tels : il n'a pas vraiment compris l'essence de la Relativité puisqu'il n'a pas rejeté la notion d'éther, il ne sait pas que la contraction des longueurs découle des transformations de Lorentz ou encore son article purement mathématique a été écrit par un auteur ne sachant pas ce qu'il faisait. Réservant pour plus tard la notion d'éther, nous aurons en premier lieu à corriger ces points de vue erronés en mettant bien en évidence à partir de l'article de Poincaré les notions d'espace et de temps que l'on retrouve dans les textes classiques portant sur la Relativité.

Cependant notre objectif est surtout de recadrer le point de vue encore dominant qui se reflète bien dans ce que disait Louis **de Broglie** en 1954 [16] :

« Et cependant Poincaré n'a pas franchi le pas décisif; il a laissé à Einstein la gloire d'apercevoir toutes les conséquences du Principe de Relativité et, en particulier, d'établir par une profonde critique des mesures de longueurs et de temps, le véritable caractère physique de la liaison que le principe de Relativité établit entre l'espace et le temps. »

Ceci rejoint le jugement porté par **Max Born** [17] dans « *Physics in my generation* » (1955). Tout en reconnaissant les contributions de Lorentz et de Poincaré, Born estime qu'il est pleinement justifié de parler de « *la théorie de la relativité d'Einstein* » parce que ce dernier a remis en question nos idées sur l'espace et le temps.

Ceci étant dit, nous présentons d'abord, en conservant le paramètre (l) utilisé par **Lorentz**, ses **transformations** sous la forme suivante donnée par **Poincaré** :

$$x' = l\gamma(x - vt) \quad ; \quad t' = l\gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right) \quad ; \quad y' = ly \quad ; \quad z' = lz$$

Poincaré qui a consacré le nom « *transformation de Lorentz* » utilise aussi le symbole $\epsilon = -v$ dans cette transformation. Le sens de la vitesse du système K' en dépit des apparences correspond donc au sens usuel. Contrairement à **Logunov**, nous avons opté pour une notation plus conventionnelle, donc ici moins fidèle à Poincaré, en gardant la constante (c) mais plus pédagogique. En effet Poincaré suppose que les unités de longueur et de temps soient choisies de telle façon que la vitesse de la lumière prenne une valeur égale à l'unité, point de vue très moderne sans doute motivé par ce qu'il écrit dans son introduction :

« Dans cette théorie, deux longueurs égales sont par définition, deux longueurs que la lumière met le même temps à parcourir. »

Juste avant sur la base de la contraction de Lorentz, il avait rejeté la notion de solide invariable. On recherchera en vain dans tout l'article de Poincaré l'emploi de l'expression « corps rigide » utilisée à de nombreuses reprises par Einstein. Tout au plus il évoque l'électron d'Abraham de forme invariable.

L'introduction de l'article de **Poincaré** renferme des remarques générales importantes sur le principe de relativité :

« ... nous sommes naturellement portés à admettre cette loi, que nous appellerons le Principe de Relativité et à l'admettre sans restriction. »

« ... deux systèmes l'un immobile, l'autre en translation, deviennent ainsi l'image exacte l'un de l'autre. »

Sont pleinement affirmés par Poincaré le **principe de Relativité** et la totale **réciprocité** résultante entre deux systèmes en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre.

Dans son article Poincaré montre que les équations de Maxwell et la force de Lorentz ne sont pas altérées par les transformations précédentes. Mais il n'en va pas de même pour l'équation fondamentale de la dynamique qui conserve une forme invariante que si $l = 1$ ou si les transformations de Lorentz forment un groupe pour satisfaire le **principe de relativité**.

Pour atteindre notre objectif, nous avons repris et refondu pour les intégrer dans un cadre cohérent des éléments que nous retrouvons dans nos articles précédents suivants [24] [25] et [26]. Nous nous sommes aidés du magnifique travail de **Logunov** [9b] sur l'article de Poincaré que nous avons dû cependant compléter sur **l'importante transformation de la densité de charge** et aussi corriger à une occasion dans la section 5. Nous étant d'abord concentré à **partir des transformations de Lorentz** sur les seules notions d'espace et de temps avec en toile de fond le principe de relativité, nous avons pu faire un inventaire exhaustif et systématique des références à ces éléments que nous retrouvons dans l'article de Poincaré. Nous avons complété pour la **synchronisation des horloges** d'extraits provenant de conférences de Poincaré et des notes de cours venant de l'étudiant Vergne. Nous avons gradé pour la fin une partie de la **section 5** moins connue de l'article de **Poincaré** qui comporte des éléments qui n'ont pas retenu suffisamment l'attention de Logunov et qui peuvent être mis en parallèle avec les fronts d'ondes sphériques considérés par **Einstein** dans sa démarche menant à **l'obtention des transformations de Lorentz**. Ceci nous amènera à nous pencher sur l'articulation du

principe de relativité par Einstein. Nous pourrions aussi compléter la démonstration d'Einstein à l'aide des **ellipses de Poincaré** (1906) provenant de l'étudiant Vergne et apparemment inconnues de Logunov.

En complétant les points précédents, une caractéristique globale de l'article de **Poincaré** est de faire appel à l'instantanéité, la relativité de la simultanéité, la contraction des longueurs, la dilatation du temps, l'addition des vitesses et la causalité au fur et à mesure selon les besoins à travers les sections 1 à 9. Dans le cas de l'addition des vitesses, il le fait même à de nombreuses reprises. De son côté **Einstein** [8] a divisé son article en deux parties Cinématique (sections 1 à 5) et Électrodynamique (sections 6 à 10), la première contenant de façon exclusive plusieurs des points précédents. L'addition des vitesses apparaît aussi à la section 9 alors que l'utilisation de l'instantanéité liée à une transformation des volumes n'apparaît seulement qu'à la section 8 sous une forme moins générale que celle apparaissant chez Poincaré. Ne sont pas traités : la causalité, l'« invariant de Minkowski » découvert par Poincaré de même que la notion de quadrivecteur. Ajoutons finalement que nos deux auteurs abordent la composition des transformations de Lorentz parallèles.

Il est un point particulier chez **Poincaré** qui n'entre pas dans les cases précédentes et qui sera traité à la section 3. L'utilisation simultanée par Poincaré de plusieurs éléments dans un contexte inédit, soit **la transformation de déplacements virtuels**, a de quoi méduser tout lecteur moderne rompu aux manipulations mathématiques apparaissant dans les livres sur la Relativité.

1. L'instantanéité et l'addition des vitesses (I et II).

Pour bien situer le travail de Poincaré sur les équations de Maxwell dans la **section 1** de son article, on pourra s'en remettre à un de nos articles précédents [26] ainsi qu'au schéma de l'**Annexe 1**. Poincaré réussit à obtenir l'invariance des équations de Maxwell soumises aux transformations précédentes avec $l(v)$ quelconque.

Dans sa démarche, Poincaré s'attaque dès le départ aux termes sources apparaissant dans les équations de Maxwell suivantes qui sont reliés aux densités de charge et de courant :

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} ; \quad \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \rho \mathbf{u} = \operatorname{rot} \mathbf{B}$$

Voici comment Poincaré obtint la transformation de la densité de charge. Il considère d'abord une portion sphérique de rayon (R) d'une charge en mouvement de densité

uniforme. Supposons maintenant que le centre (C) de cette sphère ait comme coordonnées :

$$x_C = u_x t ; y_C = u_y t ; z_C = u_z t$$

Nous aurons alors pour tout point de la surface de la sphère :

$$(x - u_x t)^2 + (y - u_y t)^2 + (z - u_z t)^2 = R^2$$

Utilisons maintenant la transformation inverse :

$$x = \frac{\gamma}{l}(x' + vt') ; t = \frac{\gamma}{l}\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right) ; y = \frac{y'}{l} ; z = \frac{z'}{l}$$

Substituons :

$$\left(\gamma[x' + vt'] - u_x \gamma \left[t' + \frac{vx'}{c^2}\right]\right)^2 + \left(y' - u_y \gamma \left[t' + \frac{vx'}{c^2}\right]\right)^2 + \left(z' - u_z \gamma \left[t' + \frac{vx'}{c^2}\right]\right)^2 = l^2 R^2$$

Si maintenant on prend **un instantané** ($t' = 0$), nous aurons alors :

$$\gamma^2 x'^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2 + \left(y' - \gamma \frac{u_y v}{c^2} x'\right)^2 + \left(z' - \gamma \frac{u_z v}{c^2} x'\right)^2 = l^2 R^2$$

Considérant des tranches perpendiculaires à l'axe des x' , il est aisé de voir que cet objet englobe le même volume que l'ellipsoïde de révolution défini par l'équation suivante :

$$\gamma^2 x'^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)^2 + (y')^2 + (z')^2 = l^2 R^2$$

Nous avons alors :

$$y' = 0 ; z' = 0 \Rightarrow x' = \pm \frac{lR}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Ce qui donne pour le volume :

$$Volume' = l^3 \frac{4\pi R^3 / 3}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} = l^3 \frac{Volume}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

En supposant maintenant la **charge** englobée **invariante** :

$$\rho' = \frac{q}{Volume'} ; \rho = \frac{q}{Volume} \Rightarrow \rho' = \rho \frac{Volume}{Volume'}$$

Ce qui nous donne finalement [9a p. 133] :

$$\rho' = \frac{\rho \gamma}{l^3} \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)$$

Toute la précédente démonstration est basée sur la notion d'instantané (I) pour déterminer tour à tour dans chacun des systèmes le volume occupé par la quantité de charge invariante. Ce point très important n'est pas souligné par Logunov [9b].

Par après [9a p. 133], Poincaré commence par obtenir le théorème de l'addition des vitesses (I) :

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{d(x - vt)}{d(t - vx/c^2)} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} ; \quad u'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma d(t - vx/c^2)} = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; \quad u'_z = \dots$$

Ceci permet d'avoir les expressions pour les densités de courant dans le système K' :

$$\rho' u'_x = \frac{\rho \gamma}{l^3} (u_x - v) ; \quad \rho' u'_y = \frac{\rho u_y}{l^3} ; \quad \rho' u'_z = \frac{\rho u_z}{l^3}$$

Poincaré montre ensuite à partir des relations précédentes que la relation de continuité est satisfaite et que la solution est unique.

Einstein fait ici appel lui aussi au théorème de l'addition des vitesses dans le même contexte (avec $\phi(v) \equiv l(v) = 1$) à la section 9. Et c'est le seul cas en dehors de la section 5. Einstein affirme que l'expression pour la densité de charge est celle qui préservera la forme des équations de Maxwell. Il aurait pu faire comme Poincaré pour obtenir la densité de charge d'autant plus que deux pages auparavant à la section 7, il a étudié la transformation du volume d'une sphère mathématique se déplaçant à la vitesse de la lumière en utilisant l'instantanéité. Si on fait ($u_x = c \cos\phi$) dans l'expression de Poincaré, on obtient alors l'expression obtenue par Einstein. Cette transformation des volumes de même que l'utilisation précédente du théorème de l'addition des vitesses sont les seuls cas en dehors de la partie I (Cinématique) où il applique les notions qui nous intéressent ici.

L'approche détaillée de Poincaré pour obtenir la loi de transformation des champs de Lorentz est basée sur les potentiels scalaire (φ) et vectoriel (\mathbf{A}) (voir [26] et l'Annexe 1). Par opposition à Poincaré, Lorentz et Einstein ne fournissent aucun détail. Poincaré retrouve alors les résultats de Lorentz pour les champs :

$$E'_x = \frac{E_x}{l^2} ; \quad E'_y = \frac{\gamma}{l^2} (E_y - v B_z) ; \quad E'_z = \frac{\gamma}{l^2} (E_z + v B_y)$$

$$B'_x = \frac{B_x}{l^2} ; \quad B'_y = \frac{\gamma}{l^2} \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z\right) ; \quad B'_z = \frac{\gamma}{l^2} \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y\right)$$

Einstein à la section 6 en raison de son approche particulière où il annule les termes sources, doit introduire ici un autre symbole $\psi(v)$ qui se ramène finalement à l'unité. A la section 3, il avait obtenu $\varphi(v) = 1$.

Poincaré s'attaque ensuite à **la transformation des forces** d'un système à l'autre à travers l'expression de **la force de Lorentz** (par unité de volume) :

$$\mathbf{f} = \rho(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}) \quad ; \quad \mathbf{f}' = \rho'(\mathbf{E}' + \mathbf{u}' \times \mathbf{B}')$$

Supposant la même loi dans le système en mouvement et utilisant les expressions pour la transformation de la densité de charge, des vitesses et des champs, **Poincaré** obtient **en primeur** :

$$f'_x = \frac{\gamma}{l^5} \left(f_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} \right) \quad ; \quad f'_y = \frac{1}{l^5} f_y \quad ; \quad f'_z = \frac{1}{l^5} f_z$$

Poincaré applique donc une deuxième fois ici le théorème d'**addition des vitesses (II)**. Pour les cas où la loi de force de Lorentz peut se mettre sous la forme $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B})$, **Lorentz** n'a pu obtenir la bonne transformation des forces (sauf si $\mathbf{u} = \mathbf{v}$) parce qu'il n'avait pas le théorème d'addition des vitesses et **Einstein** (avec $\varphi(v) = 1$) parce qu'il **n'a pas intégré** dans sa théorie **la force de Lorentz** qu'il considère comme approximative puisqu'il **suppose les forces invariantes** d'un système à l'autre dans les **sections 6 et 10** (voir aussi page 19). La force de Lorentz et la transformation des forces feront l'objet d'une étude approfondie par Poincaré aux sections 2 et 3.

Nous avons présenté en contexte deux éléments importants à savoir la notion d'**instantané (I)** et le **théorème d'addition des vitesses**.

2. La relativité de la simultanéité, la contraction de Lorentz (I) et le théorème de l'addition des vitesses (III).

Des éléments importants relatifs à l'espace-temps apparaissent dans les **sections 2 et 3** de l'article de Poincaré en relation avec la transformation faite par Poincaré des déplacements virtuels. En mécanique analytique classique, un **déplacement virtuel** « s'effectue » **sans variation de temps**. Toutefois en Relativité, en raison de la relativité de la simultanéité, la situation est plus délicate quand vient le temps de comparer ce qui se passe dans deux systèmes de référence différents. **Poincaré fait face à ce problème en primeur avec brio et précision**.

Commençons par présenter le contexte. A la **section 2** Poincaré considère l'action électromagnétique associée au lagrangien suivant :

$$J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0} - \mathbf{g} \circ \mathbf{A} \right] ; \quad \mathbf{g} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \rho \mathbf{u} \quad (d\tau : \text{élément de volume})$$

Poincaré **assujettit** les variations de cette action **aux équations de Maxwell** et obtient :

$$\delta J = \int dt d\tau [\varphi \delta(\rho) - \delta(\rho \mathbf{u}) \circ \mathbf{A}]$$

Pour évaluer les variations $\delta(\rho)$ et $\delta(\rho \mathbf{u})$, Poincaré introduit une variable auxiliaire (α) associée à la trajectoire de chaque élément dans l'espace-temps dont vont dépendre les variations recherchées. Ainsi nous aurons :

$$\delta \rho = \frac{\partial \rho}{\partial \alpha} \delta \alpha ; \quad \delta(\rho \mathbf{u}) = \frac{\partial(\rho \mathbf{u})}{\partial \alpha} \delta \alpha \quad (dt = 0)$$

A chacun des éléments, Poincaré associe deux types de déplacements :

$$ds \quad (d\alpha = 0) ; \quad ds_\alpha \equiv \delta s_\alpha \quad (dt = 0 \text{ pour un déplacement virtuel})$$

Nous aurons alors pour les « vitesses » :

$$\mathbf{u} = \frac{ds}{dt} (d\alpha = 0) \equiv \frac{\partial \mathbf{r}(x, y, z, t, \alpha)}{\partial t} \quad (\text{le long d'une trajectoire}) ; \quad \mathbf{u}_\alpha = \frac{ds_\alpha}{d\alpha} (dt = 0) \equiv \frac{\partial \mathbf{r}(\dots, \alpha)}{\partial \alpha}$$

Les détails parcourus par Poincaré en passant par les formes prises par l'**équation de continuité** (avec ρ, t, \mathbf{u} ou encore $\rho, \alpha, \mathbf{u}_\alpha$) sont complexes. Poincaré obtient finalement :

$$\delta \rho = -\text{div}(\rho \delta s_\alpha)$$

$$\delta(\rho \mathbf{u}) = \frac{\partial(\rho \delta s_\alpha)}{\partial t} + \mathbf{i} \text{div}(\rho \delta s_{\alpha x} \mathbf{u} - \rho u_x \delta s_\alpha) + \mathbf{j} \text{div}(\rho \delta s_{\alpha y} \mathbf{u} - \rho u_y \delta s_\alpha) + \mathbf{k} \text{div}(\dots)$$

La suite, également assez complexe, fait appel à des intégrations par parties et à :

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \varphi ; \quad B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} ; \quad B_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} ; \quad B_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}$$

Poincaré obtient finalement :

$$\delta J = - \int dt d\tau \rho [\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}] \circ \delta s_\alpha$$

Poincaré suppose maintenant qu'une force $-\mathbf{f} d\tau$ équilibre les forces d'origine électromagnétique de sorte que nous avons pour le travail virtuel de cette force et en appliquant le principe de moindre action :

$$\delta J = - \int dt d\tau \mathbf{f} \circ \delta s_\alpha = - \int dt d\tau \rho [\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}] \circ \delta s_\alpha$$

Il retrouve finalement **la loi de force de Lorentz** :

$$\mathbf{f} = \rho[\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}]$$

Ici (\mathbf{f}) désigne la force par unité de volume.

Poincaré montre à la **section 3** que l'action électromagnétique peut prendre une forme qui s'avère invariante en tenant compte de la transformation des champs et du jacobien associé à la transformation de Lorentz.

$$J = \int dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right] = \int l^4 dt d\tau \left[\varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} - \frac{B'^2}{2\mu_0} \right] = \int dt' d\tau' \left[\varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} - \frac{B'^2}{2\mu_0} \right] = J'$$

Nous aurons donc en appliquant le principe de moindre action avec la force électromagnétique :

$$\delta J = - \int dt d\tau \mathbf{f} \circ d\mathbf{s}_\alpha = - \int dt' d\tau' \mathbf{f}' \circ d\mathbf{s}'_\alpha = \delta J' = - \int l^4 dt d\tau \mathbf{f}' \circ d\mathbf{s}'_\alpha$$

Il faut relier les déplacements virtuels dans les deux systèmes. En se souvenant maintenant qu'un déplacement virtuel est un déplacement sans variation de temps et en tenant compte des vitesses des éléments de charge [9a p. 143] :

$$dx = ds_{\alpha x} ; dy = ds_{\alpha y} ; dz = ds_{\alpha z} ; dt = 0$$

$$dx' = l \gamma ds_{\alpha x} ; dy' = l ds_{\alpha y} ; dz' = l ds_{\alpha z} ; dt' = -l \gamma \frac{v ds_{\alpha x}}{c^2}$$

Poincaré part d'un **instantané (II)** dans K . Nous avons ici la **contraction de Lorentz (I)** avec $l = 1$ et la **relativité de la simultanéité (I)**. Ces points sont particulièrement soulignés par **Logunov** [9b p. 36]. Voir les deux figures suivantes.

Il est ici aisé de disposer de propos aussi simplistes que ceux de **Pais** [20] en 1982 :

« It is evident that as late as 1909 Poincaré did not know that the contraction of rods is a consequence of the two Einstein's postulates. Poincaré therefore did not understand one the most basic traits of special relativity. »

Pais parle évidemment ici d'une conséquence de la transformation de Lorentz tel que **Miller** [18 p. 268] le dit explicitement dans un extrait de même teneur.

Méthode de Poincaré

Ensuite, utilisant le théorème de l'**addition des vitesses (III)**, Poincaré procède à partir des éléments suivants :

$$dx' = ds'_{ax} + u'_x dt' ; \quad dy' = ds'_{ay} + u'_y dt' ; \quad dz' = ds'_{az} + u'_z dt'$$

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} ; \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

En faisant les substitutions avec les relations de la page précédente :

$$l \gamma ds_{ax} = ds'_{ax} + \frac{(u_x - v) dt'}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} ; \quad l ds_{ay} = ds'_{ay} + \frac{u_y dt'}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; \quad l ds_{az} = ds'_{az} + \frac{u_z dt'}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

$$l \gamma ds_{ax} = ds'_{ax} + \frac{(u_x - v)}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \left(-l \gamma \frac{v ds_{ax}}{c^2}\right) ; \quad l ds_{ay} = ds'_{ay} + \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \left(-l \gamma \frac{v ds_{ax}}{c^2}\right) ; \quad \dots$$

On obtient aisément en multipliant la première équation par $\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)$:

$$ds_{ax} = \frac{ds'_{ax}}{l} \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) ; \quad ds_{ay} = \frac{1}{l} \left(ds'_{ay} - ds'_{ax} \frac{\gamma u_y v}{c^2}\right) ; \quad ds_{az} = \frac{1}{l} \left(ds'_{az} - ds'_{ax} \frac{\gamma u_z v}{c^2}\right)$$

Poincaré isole plutôt les quantités ds'_{ax} , ds'_{ay} et ds'_{az} .

Autre méthode

On peut arriver au même résultat d'une autre façon avec une **méthode plus classique** à partir d'un instantané dans le système K' :

$$dt - \frac{v}{c^2}(ds_{ax} + u_x t) = 0 \Rightarrow dt = \frac{v ds_{ax}/c^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; u_x dt = ds_{ax} \frac{u_x v / c^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Utilisant l'autre transformation de Lorentz :

$$ds'_{ax} = l \gamma (dx - v dt) = l \gamma \left(ds_{ax} + ds_{ax} \frac{u_x v / c^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} - v \left[\frac{v ds_{ax}/c^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \right] \right) = l \frac{ds_{ax}}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Nous aurons :

$$u_y dt = ds_{ax} \frac{u_y v / c^2}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} = ds'_{ax} \frac{\gamma}{l} u_y v / c^2 ; u_z dt = ds'_{ax} \frac{\gamma}{l} u_z v / c^2$$

On obtient finalement :

$$ds_{ax} = \frac{ds'_{ax}}{l} \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) ; ds_{ay} = \frac{ds'_{ay}}{l} - u_y dt = \frac{1}{l} \left(ds'_{ay} - ds'_{ax} \frac{\gamma u_y v}{c^2} \right) ; ds_{az} = \frac{1}{l} \left(ds'_{az} - ds'_{ax} \frac{\gamma u_z v}{c^2} \right)$$

En réarrangeant les termes et utilisant ce que donne le principe de moindre action :

$$\mathbf{f} \circ d\mathbf{s}_\alpha = \frac{\gamma}{l} \left(f_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \circ \mathbf{u} \right) ds'_{ax} + \frac{f_y}{l} ds'_{ay} + \frac{f_z}{l} ds'_{az} = l^4 \mathbf{f}' \circ d\mathbf{s}'_\alpha$$

Nous retrouvons finalement le résultat de la page 7 :

$$f'_x = \frac{\gamma}{l^5} \left(f_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \circ \mathbf{u} \right) ; f'_y = \frac{1}{l^5} f_y ; f'_z = \frac{1}{l^5} f_z$$

Au terme de cette section, on ne peut qu'admirer **la virtuosité de Poincaré** dans sa manipulation de plusieurs éléments dont une utilisation directe des transformations de Lorentz en relation avec la contraction de Lorentz, la relativité de la simultanéité et d'avoir mis $d\mathbf{s}'$ sous la forme $ds'_\alpha + \mathbf{u}' dt'$ pour utiliser le théorème de l'addition des vitesses. Il savait exactement ce qu'il faisait.

La cohérence conceptuelle chez Poincaré

Pour montrer la grande cohérence de l'univers conceptuel de Poincaré, nous allons ici relier la transformation des **déplacements virtuels** considérés maintenant comme **éléments purement géométriques** à la transformation des volumes. Sur la figure suivante nous avons orienté les éléments de surface. Nous avons de plus utilisé l'écriture standard ($d \rightarrow \delta$). Pour chacun des déplacements virtuels considérés, il faut avoir en tête les figures précédentes de même que les relations que nous avons encadrées ci-dessus.

Maintenant référons-nous à la description détaillée faite par Poincaré à Saint-Louis [6] en 1900 à l'aide de la figure suivante où les observateurs sont d'abord au repos :

Quand le rayon lumineux arrive en B , l'observateur ajuste son horloge au temps indiqué sur la figure. Il attend ensuite que l'aiguille repasse à zéro pour renvoyer un rayon lumineux vers A qui devrait à la réception observer sur son horloge un temps équivalent à celui indiqué à la réception en B . **Le retour est donc envisagé dans un contexte de vérification expérimentale.**

Ce contexte de vérification expérimentale **contraste avec ce que présente Einstein** [14] en 1916 qui revient alors très explicitement sur la synchronisation d'horloges :

« *Affirmer que la lumière met le même temps à parcourir la droite $A \rightarrow M$ que la droite $B \rightarrow M$ n'est pas en réalité une supposition ou une hypothèse sur la nature physique de la lumière, mais **une convention** que je peux faire librement, pour parvenir à une définition de la simultanéité.* » (M étant au milieu de la droite joignant A et B).

Poincaré met ensuite en mouvement ses observateurs qui sont alignés dans le sens du mouvement, l'observateur en B fuyant le rayon lumineux à l'aller et celui en A allant à sa rencontre au retour. Poincaré dit explicitement que l'horloge en A est en avance sur celle placée en B . Il mentionne finalement qu'il faudrait faire un traitement qui tienne compte de la contraction de Lorentz. Nous reviendrons sur ce point plus loin. C'est à Saint-Louis que Poincaré énonce le **principe de Relativité**, ce qui lui permet d'ajouter à la description précédente que les observateurs en mouvement ne disposent d'aucun recours physique pour se rendre compte de leur mouvement et par conséquent le temps (t') est le seul dont ils disposent.

Dans les notes de cours prises à la Sorbonne par l'étudiant Henri Vergne [11 p. 217-218] en 1906-1907, nous avons plus de détails :

$$\Delta t_{Aller} = \frac{AB}{c-v} ; \Delta t_{Retour} = \frac{AB}{c+v} ; \Delta t_{Aller} + \Delta t_{Retour} = \frac{2 AB}{c \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)} ; \Delta t_{Aller} - \Delta t_{Retour} = \frac{2 AB v / c}{c \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)}$$

En considérant de faibles vitesses :

$$\Delta t_{Aller} + \Delta t_{Retour} \cong \frac{2 AB}{c} ; \Delta t_{Aller} - \Delta t_{Retour} \cong 2 AB v / c^2$$

Considérant au départ les horloges placées en A et B synchronisées sur celles de K , si on enlève une quantité la quantité de temps $AB v / c^2$ à l'horloge placée en B , l'aller et le retour seront respectivement raccourci et allongé en temps apparent (t') de sorte qu'ils deviennent égaux sans changer leur somme. En plaçant l'origine de l'axe des x' en A , l'axe étant orienté selon AB , nous aurons l'expression donnée par Poincaré à Leyde.

3. La composition des transformations de Lorentz parallèles et l'addition des vitesses (IV).

La **section 4** de l'article de Poincaré définit le **groupe de Lorentz**. Au début de la section, il y étudie une succession de deux transformations de Lorentz parallèles le long des axes x et x' fonctions respectives de v et u' . Les relations présentées par Poincaré nous donnent avec $u' = -v$:

$$x'' = l'' \gamma(u)(x - ut) ; t'' = l'' \gamma(u) \left(t - \frac{ux}{c^2}\right) ; y'' = l'' y ; z'' = l'' z$$

$$l'' = l' l ; u' = -v \Rightarrow \boxed{u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}} = 0} ; \boxed{\gamma(u) = \gamma(u')\gamma(v) \left(1 + \frac{u'v}{c^2}\right) = 1}$$

La **dernière expression** est **originale**. Considérant maintenant la fonction l comme fonction de la vitesse, nous aurons comme conséquences :

$$\boxed{l'(-v)l(v) = 1} \Rightarrow x'' = x ; y'' = y ; z'' = z ; t'' = t \text{ avec } l''(0) = 1$$

En fait nous retrouvons de cette façon la **transformation inverse**. Maintenant par **l'identité des fonctions** l' et l avec un **argument de symétrie**, nous aurons :

$$l'(-v) = l(-v) ; l(v) = l(-v) \Rightarrow \boxed{l(v) = 1}$$

Il est aisé de reconnaître ici la même articulation que celle apparaissant à la section 3 de l'article d'**Einstein** (mais avec moins de détails) où il établit que $\varphi(v) = 1$ et dont nous reparlerons plus tard. Remarquons que **Poincaré** a utilisé encore le théorème de **l'addition des vitesses** (IV) sous toutefois une forme restreinte. Einstein a présenté

l'argument de symétrie en considérant une tige en mouvement orientée selon l'axe des y . Poincaré a quant à lui procédé à une rotation autour de cet axe. Il a ensuite comparé la transformation obtenue avec la transformation inverse pour conclure que $l(v) = 1$ pour avoir un groupe. Reprenons notre fil en abordant une partie de la section 5.

4. Champ électromagnétique produit par une particule chargée en mouvement et contraction de Lorentz (II)

A la section précédente nous avons disposé de la critique de **Pais** concernant l'ignorance chez Poincaré de l'origine d'une forme de contraction de Lorentz à partir des transformations de Lorentz. Nous avons alors procédé à une utilisation d'éléments « purement spatio-temporels » avec un instantané dans le système K .

Cependant la pensée de Poincaré comporte plusieurs facettes dépendamment des éléments considérés. Rappelons-nous du **rôle physique** joué par l'**instantanéité** quand Poincaré a procédé dans sa section 1 à la transformation des densités de charge et de courant utilisées en relation avec les équations de Maxwell pour obtenir les **champs électro-magnétiques** dans les deux systèmes K et K' .

Un exemple de la **transformation** des champs électromagnétiques est donné par Poincaré à la **section 5** de son article où il étudie le champ électromagnétique produit par une **particule chargée en mouvement**. Poincaré ramène l'étude de ce champ à celui associé à l'électron au repos par la transformation de Lorentz. Ici nous rencontrons la **contraction de Lorentz** dans un cadre où « l'espace-temps s'habille des **champs électro-magnétiques** » alors qu'**Einstein** à sa section 4 avait considéré une **sphère rigide**.

Reprenons les expressions pour la transformation des champs électrique et magnétique :

$$E'_x = \frac{E_x}{\gamma} ; E'_y = \gamma(E_y - vB_z) ; E'_z = \gamma(E_z + vB_y)$$

$$B'_x = \frac{B_x}{\gamma} ; B'_y = \gamma\left(B_y + \frac{v}{c^2}E_z\right) ; B'_z = \gamma\left(B_z - \frac{v}{c^2}E_y\right)$$

Dans le système de l'électron placé à l'origine du système K' nous aurons :

$$E'_x = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x'}{r'^3} ; E'_y = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{y'}{r'^3} ; E'_z = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{z'}{r'^3} ; B'_x = 0 ; B'_y = 0 ; B'_z = 0$$

Ce qui nous donne :

$$B_y = -\frac{v}{c^2}E_z ; B_z = \frac{v}{c^2}E_y \Rightarrow E'_y = \frac{E_y}{\gamma} ; E'_z = \frac{E_z}{\gamma}$$

Nous aurons donc dans le système K :

$$E_x = l^2 \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{l\gamma(x-vt)}{r'^3} ; E_y = l^2 \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma l y}{r'^3} ; E_z = l^2 \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma l z}{r'^3}$$

$$B_x = 0 ; B_y = \left(-\frac{v}{c^2}\right) l^3 \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma z}{r'^3} ; B_z = \left(\frac{v}{c^2}\right) l^3 \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\gamma y}{r'^3}$$

Poincaré conclue premièrement de ces relations que dans le système K le **champ magnétique** est **perpendiculaire à l'axe des x** et que les **champs électrique et magnétique** sont **perpendiculaires entre eux**. Nous devons aussi à la suite de Poincaré en conclure que **le champ électrique pointe vers la position occupée par l'électron**.

Dans le système K' il n'y a pas d'axe de symétrie en raison de la symétrie sphérique pour le champ électromagnétique. Il n'en va pas de même dans le système K où il n'y a que la **symétrie** autour de l'axe des x qui est celle associée à la **contraction de Lorentz (II)** en raison du **mouvement de l'électron**, ce qui reflète certainement **une réalité**.

Contrairement à la sphère rigide d'Einstein d'un intérieur « inaccessible », **la sphère** ici considérée se voit transformée dans son champ électro-magnétique parce que **réellement en mouvement**. Un élément qui revient souvent est la critique de Poincaré sur la réalité de la contraction de Lorentz qui devrait d'après ses détracteurs être seulement apparente en raison de sa réciprocity due à la relativité de la simultanéité. Dans chacun des systèmes il faut cependant distinguer l'état de mouvement de celui de repos et c'est là que l'argumentation précédente tombe à plat parce qu'incomplète.

Maintenant comment qualifier d'apparent quelque chose qui peut être mesuré suivant Einstein lui-même (section 2) ? **Miller** [18 p. 306] affirme que la contraction de Lorentz

chez Einstein est apparente alors que la dilatation du temps est réelle. Ceci n'est pas un énoncé relativiste puisque la contraction de Lorentz et la dilatation du temps sont comme on le sait reliées. Par exemple du point de vue d'une horloge en mouvement (le système K'), le système K qui se déplace à la vitesse $-v$ doit être contracté pour éviter la contradiction. Maintenant Miller donne aussi un sens particulier au mot apparent en relation avec la contraction des corps que nous rencontrerons à la section suivante.

Exemple synthèse

Nous profitons de cette section pour présenter un exemple qui illustre la grande unité de la pensée de Poincaré et qui de plus complète ce que nous venons de voir en tenant compte de la **densité de charge**.

Avant de commencer donnons les résultats bien connus en relation avec un fil uniformément chargé ou encore parcouru par un courant uniforme. Les théorèmes de Gauss et d'Ampère nous donnent :

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\rho A}{r} ; \quad B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\rho A v}{r}$$

Dans le système K , nous considérons le **fil** comme étant **neutre** mais parcouru par un **courant**. Les charges positives sont fixées à la partie rigide du fil et seules les charges

négatives se déplacent et ce à une vitesse v dans ce système. Maintenant utilisons l'expression pour la transformation des densités de charges pour obtenir les densités dans le système K' se déplaçant à la même vitesse que celle des charges négatives.

$$\rho' = \frac{\rho \gamma}{l^3} \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) ; u_x = 0 \Rightarrow \rho'_+ = \frac{\rho_+ \gamma}{l^3} ; u_x = v \Rightarrow \rho'_- = \frac{\rho_-}{l^3 \gamma}$$

Nous aurons donc :

$$\rho_+ + \rho_- = 0 \Rightarrow \rho'_+ + \rho'_- = \frac{\rho_+ \gamma}{l^3} \left(1 - \frac{1}{\gamma^2}\right) = \frac{\rho_+ \gamma v^2}{l^3 c^2}$$

Le fil devient chargé positivement dans le système K' . En raison de l'**instantanéité prise dans ce système**, les charges positives et négatives qui occupaient des volumes identiques dans le système K occupent maintenant des volumes différents dans le système K' . Dit autrement, **la contraction de Lorentz agit différemment sur les charges positives et les charges négatives**. Cependant dans le système K' seules les charges positives sont en mouvement :

$$\rho' v = \rho'_+ v = \frac{\rho_+ \gamma}{l^3} v$$

Nous aurons donc dans ce système à partir de nos expressions de départ :

$$E' = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\rho' A'}{r'} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{\rho_+ \gamma v^2}{l^3 c^2} \right] \frac{(l^2 A)}{(lr)} ; B' = \frac{\mu_0 \rho' A' v}{2\pi r'} = \frac{\mu_0}{2\pi} \left[\frac{\rho_+ \gamma}{l^3} v \right] \frac{(l^2 A)}{(lr)}$$

Ce qui donne finalement :

$$\boxed{B' = \frac{\gamma}{l^2} B} ; \frac{1}{\epsilon_0 \mu_0} = c^2 \Rightarrow \boxed{E' = v B'}$$

Maintenant à partir de la transformation des champs nous avons en P et P' :

$$E = 0 ; B_x = B_y = 0 ; B_z = -B \Rightarrow E'_x = E'_z = 0 ; E'_y = \frac{\gamma}{l^2} (-v B_z) ; B'_z = \frac{\gamma}{l^2} B_z$$

Nous retrouvons donc les relations précédentes pour les grandeurs.

Nous pouvons maintenant nous intéresser aux **forces**. Nous avons vu que :

$$f'_x = \frac{\gamma}{l^5} \left(f_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \cdot \mathbf{u} \right) ; f'_y = \frac{1}{l^5} f_y ; f'_z = \frac{1}{l^5} f_z ; \mathbf{f} = \rho(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \text{ (loi de Lorentz)}$$

Cependant ce dont nous aurons besoin ici c'est la force par unité de charge et non la force par unité de volume apparaissant dans les relations précédentes. De plus considérant sur notre figure une charge q placée au point P , nous réalisons que seule la composante y de la force nous suffit. Nous aurons donc :

$$\frac{f'_y}{\rho'} = \frac{1}{l^5} \left(\frac{\rho}{\rho'} \right) \frac{f_y}{\rho} ; q \frac{f'_y}{\rho'} = q \left(\frac{\rho}{\rho'} \right) \frac{1}{l^5} \frac{f_y}{\rho} \Rightarrow F'_y = \left(\frac{\rho}{\rho'} \right) \frac{1}{l^5} F_y = \frac{l^3}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)} \frac{1}{l^5} F_y$$

Nous obtenons donc pour **notre charge** q :

$$F'_y = \frac{1}{l^2} \frac{1}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)} F_y ; u_x = v \Rightarrow \boxed{F'_y = \frac{\gamma F_y}{l^2}}$$

Maintenant en tenant compte de ce que nous avons auparavant :

$$E'_y = \frac{\gamma}{l^2} (-v B_z) ; F'_y = q E'_y = q \frac{\gamma}{l^2} (-v B_z) ; F'_y = \frac{\gamma F_y}{l^2} \Rightarrow \boxed{F_y = q (-v B_z)}$$

Nous retrouvons un cas particulier pour l'expression de la force magnétique utilisée par Lorentz et Poincaré. Il s'agit ici d'une différence majeure avec Einstein. Ce dernier aurait écrit avec $\varphi(v) \equiv l(v) = 1$:

$$F'_y = F_y \Rightarrow F_y = q \gamma (-v B_z)$$

Comme nous l'avons déjà mentionné, **Einstein** considère les **forces invariantes** et par voie de conséquence prête un **caractère approximatif** à la loi de **force de Lorentz**.

Nous avons vu le rôle important joué par l'**instantanéité** pour obtenir la transformation des densités de charge et des volumes. C'est elle aussi qui doit être considérée quand vient le temps de mesurer les **longueurs des « corps » en mouvement** et c'est pourquoi nous pouvons procéder à partir de l'expression donnant la transformation des volumes. Si nous considérons par exemple la partie rigide de notre fil avec $l = 1$:

$$Vol' = \frac{l^3}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)} Vol ; Vol' = A' L' = A L' ; Vol = A L ; u_x = 0 \Rightarrow L' = \frac{L}{\gamma}$$

L'instantanéité est prise ici dans le système K' . Notre exemple montre la parfaite interconnexion entre des éléments de caractère cinématique et des éléments à caractère électrodynamique.

La profondeur de la pensée physique de Poincaré sur la transformation des volumes et des densités de charge laisse Einstein loin derrière.

5. La dilatation du temps (I), la contraction des longueurs (III) et l'addition des vitesses (V et VI).

Nous nous sommes jusqu'ici concentrés sur l'électromagnétisme. Dans la **section 6**, Poincaré fait la jonction avec l'**électron lui-même**. Il veut déterminer, dans le système K où l'électron est en mouvement ou au repos, sa forme qu'on assimile au départ à un

ellipsoïde de révolution autour de l'axe x . **Poincaré** [9a p. 152] dit explicitement qu'il utilise la **transformation de Lorentz** pour obtenir l'ellipsoïde de révolution correspondant autour de l'axe x' dans $K'(u)$ où l'électron est au repos dans le cas du modèle d'Abraham [4]. Ceci répond parfaitement à l'affirmation de **Pais** en page 9. En posant ici γ pour $\gamma(u)$, les axes des divers ellipsoïdes sont donnés par Poincaré [9a p. 154] sous les formes suivantes :

$$(X, y, z) = (r, r\theta, r\theta) \Rightarrow (x', y', z') = (l\gamma r, l r \theta, l r \theta)$$

Les surfaces des ellipsoïdes correspondants sont données par :

$$X^2 + \frac{y^2}{\theta^2} + \frac{z^2}{\theta^2} = r^2 \Rightarrow \frac{x'^2}{\gamma^2 l^2} + \frac{y'^2}{\theta^2 l^2} + \frac{z'^2}{\theta^2 l^2} = r^2 ; [X = x - ut ; l(u = 0) = 1 ; \theta(u = 0) = 1]$$

En faisant $\theta = 1$, nous obtenons le cas explicité par Poincaré soit celui de l'électron sphérique non relativiste d'Abraham.

Tous les modèles considérés par Poincaré sont donc soumis au départ à la même « **contraction de Lorentz (III)** » si $l = 1$.

Le vocabulaire utilisé par Poincaré fait référence à un « électron réel » en mouvement dans le système K par contraste à « l'électron idéal » au repos dans le système K' . **L'électron relativiste** qui est sphérique et à l'équilibre dans K' si $\theta = \gamma$ est donc contracté dans K . **Seul l'électron de Lorentz** (avec $l = 1$) **voit deux de ses axes inchangés**. Poincaré va rendre compte de l'existence de cet électron par la dynamique ce qui nous amène à l'élément suivant.

Maintenant utilisons la forme donnée au lagrangien électromagnétique en page 9 et adaptons-la au système $K'(u)$ de la façon suivante :

$$L'_{EM} = \int \left(\varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} - \frac{B'^2}{2\mu_0} \right) dx' dy' dz' = \int \varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} dx' dy' dz' = U'_{e.s.} \quad [B' = 0 ; E'(x', y', z')]$$

Relions ce lagrangien à celui dans K par une relation de la page 9 et transformons les volumes avec $v = u_x = u$ dans l'expression de la page précédente :

$$L'_{EM} = \int \frac{1}{l^4} \left(\varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} \right) l^3 \gamma dX dy dz = \frac{\gamma}{l} L_{EM} \Rightarrow L_{EM} = \frac{l}{\gamma} L'_{EM} = \frac{l}{\gamma} U'_{e.s.}$$

Poincaré profite ici de l'occasion pour faire un rapprochement avec un résultat antérieur pour l'action électromagnétique (voir p. 9) :

$$J = \int L_{EM} dt = \frac{l}{\gamma} \int L'_{EM} dt = \int L'_{EM} dt' = J'$$

En effet nous avons, à partir de la transformation inverse, en association avec la translation du système K' :

$$t' = l \frac{t}{\gamma} - \frac{ux'}{c^2} \Rightarrow \boxed{dt' = \frac{l}{\gamma} dt \quad (\text{pour une valeur fixe de } x')}$$

Poincaré [9a p. 154] a donc correctement obtenu et utilisé ici l'expression donnant la **dilatation du temps (I)** si $l = 1$. Ce point est bien souligné par **Logunov** [9b p. 48].

Poincaré retrouve l'**électron de Lorentz** par une **approche dynamique** valable dans tout système en faisant appel à un **potentiel spécial** auquel il associe un paramètre K_0 et qui se superpose au **lagrangien électromagnétique**. Ce point a été mal compris notamment par **Miller** [18 p. 306] qui dit que la **contraction de l'électron** en mouvement est purement cinématique « donc pas réelle » mais seulement apparente et **n'a pas à être expliquée par la dynamique**. Comme point de comparaison pour comprendre Poincaré, pensons à notre exemple du fil neutre parcouru par un courant qui exerce une force magnétique sur un électron en mouvement. Dans le système de l'électron, en raison de la contraction de Lorentz agissant différemment sur les charges positives et négatives, nous avons vu que le fil n'est plus neutre et que l'électron subit une force électrique. Il doit donc y avoir harmonie entre des éléments cinématiques et dynamiques.

Nous aurons donc avec l'électron de charge Q et sphérique de rayon b dans K' :

$$U'_{e.s.} = \frac{a}{b} ; \quad a = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0} \Rightarrow L_{EM} = \frac{l(u)}{\gamma(u)} (a/b) = l(u) \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} (a/b) ; \quad u^2 = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2$$

Au début de la **section 7**, Poincaré pose les relations suivantes :

$$F_x = \frac{dP_x}{dt} ; \quad F_y = \frac{dP_y}{dt} ; \quad F_z = \frac{dP_z}{dt}$$

$$P_x = -\frac{\partial L_{EM}}{\partial u_x} = -\frac{dL_{EM}}{du} \frac{\partial u}{\partial u_x} = -\frac{dL_{EM}}{du} \frac{u_x}{u} ; \quad P_y = -\frac{dL_{EM}}{du} \frac{u_y}{u} ; \quad P_z = -\frac{dL_{EM}}{du} \frac{u_z}{u}$$

Ensuite il établit l'**équation fondamentale de la dynamique** (avec $l = 1$) sous une forme **invariante** et utilise deux autres fois le théorème de l'addition des vitesses.

Commençons par introduire deux symboles utilisés par Poincaré et ajoutons le nôtre :

$$h = \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} ; \quad M = \frac{u_x}{c^2} \frac{du_x}{dt} + \frac{u_y}{c^2} \frac{du_y}{dt} + \frac{u_z}{c^2} \frac{du_z}{dt} ; \quad m_0 = \frac{(a/b)}{c^2} \quad (A = 1 \text{ chez Poincaré})$$

Nous aurons alors pour la relation fondamentale de la dynamique et sa transformation :

$$F_x = \frac{d}{dt} \left[\frac{m_0 u_x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \right] ; F_y = \dots ; F_z = \dots \Rightarrow F_x = h^{-1} m_0 \frac{du_x}{dt} + h^{-3} m_0 u_x M ; F_y = \dots$$

Poincaré montre que cette forme est invariante. En cours de route il utilise [9a p. 160] :

$$\mu = 1 - \frac{u_x v}{c^2} \Rightarrow \mu u'_x = u_x - v ; \mu u'_y = \frac{u_y}{\gamma} ; \mu u'_z = \frac{u_z}{\gamma}$$

Nous reconnaissons là le théorème d'**addition des vitesses (V)**. Maintenant on peut vérifier que :

$$u_y = 0 ; u_z = 0 ; u_x = u ; F_x = m_{\parallel} \frac{du_x}{dt} ; m_{\parallel} = m_0 h^{-3} ; F_y = m_{\perp} \frac{du_y}{dt} ; m_{\perp} = m_0 h^{-1} \dots$$

Les expressions pour les masses longitudinale et transversale (notions introduites par Abraham [4]) correspondent à celles obtenues par Lorentz avec toutefois une divergence pour m_0 (voir [27]). Notons qu'**Einstein** à sa section 10 n'a pas la bonne expression pour la masse transversale en raison d'une mauvaise transformation des forces. Par chance son expression pour l'énergie cinétique ne s'en trouve pas affectée. Si $l \neq 1$, les expressions encadrées précédentes restent valables. Maintenant Poincaré montre que si nous exigeons que les fonctions $m_{\parallel}(u)$ et $m_{\perp}(u)$ prennent la même forme dans le système K' ceci n'est possible que si $l = 1$. Pour y parvenir Poincaré [9a p. 162] pose en cours de route :

$$m'_{\parallel}(u'_x) = m_{\parallel} \left(\frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \right) ; m'_{\perp}(u'_x) = m_{\perp} \left(\frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} \right)$$

Nous retrouvons à nouveau le théorème d'**addition des vitesses (VI)**. Maintenant Poincaré [9a p. 163] ajoute le commentaire suivant en relation avec le principe de relativité :

« Les transformations qui n'altèrent pas les équations du mouvement doivent former un groupe, et cela ne peut avoir lieu que si $l = 1$. Comme nous ne devons pas pouvoir reconnaître si un électron est au repos ou en mouvement absolu, il faut que quand il est en mouvement il subisse une déformation qui doit être précisément celle que lui impose la transformation correspondante du groupe »

L'électron en mouvement doit donc par sa **forme** correspondre à l'**électron de Lorentz** avec son axe parallèle au mouvement contracté et les autres axes inchangés. Tout comme Lorentz, c'est en étudiant l'électron que Poincaré arrive à la conclusion que nous devons avoir $l = 1$, ce qu'il relie au **principe de relativité**. Rappelons que les équations

de Maxwell et la force de Lorentz étaient invariantes sous une transformation de Lorentz avec $l(v)$ quelconque. Désormais à partir de la section 8, Poincaré considère que $l = 1$.

6. La causalité.

Dans son introduction Poincaré avait repris à son compte l'hypothèse de Lorentz à savoir qu'il faille étendre les transformations de Lorentz à toutes les forces de la nature. A la **section 9**, il étudie avec beaucoup d'attention le cas particulier de la **gravitation**. Poincaré a supposé que les forces de gravitations se transforment comme :

$$\frac{\mathbf{f}}{\rho} = \mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} \Rightarrow \left[\frac{f'_x}{\rho'} \right] = \frac{\rho}{\rho'} \gamma \left(\left[\frac{f_x}{\rho} \right] - \frac{v}{c^2} \left[\frac{\mathbf{f}}{\rho} \right] \circ \mathbf{u} \right) ; \left[\frac{f'_y}{\rho'} \right] = \frac{\rho}{\rho'} \left[\frac{f_y}{\rho} \right] ; \left[\frac{f'_z}{\rho'} \right] = \frac{\rho}{\rho'} \left[\frac{f_z}{\rho} \right]$$

Dans ces relations obtenues à partir des relations de la page 11, nous avons vu que :

$$\frac{\rho}{\rho'} = \frac{1}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)}$$

Il est donc ici tout à fait approprié de reprendre à la suite de **Logunov** [9b p. 17] une citation de **Dirac** datant de 1980 :

« *In one aspect Einstein went much further than Lorentz, Poincaré and others, namely in assuming that the Lorentz transformations should be applied in all physics and not only in the case of phenomena related to electrodynamics. Any physical forces, that may be introduced in the future, must be consistent with the Lorentz transformations.* »

Les considérations précédentes rejoignent le propos de notre introduction en montrant d'abord et avant tout la méconnaissance de l'article de Poincaré chez un physicien de premier plan mais aussi de sa part celle de l'article d'**Einstein** de 1905. Dans son article Einstein non seulement ne transforme pas correctement les forces mais aussi ne fait référence à d'autres forces que les forces électromagnétiques.

Poincaré dans sa section 9 y étudie entre autres diverses hypothèses quant à la **vitesse de propagation de la gravitation** à partir d'une liste d'invariants qu'il établit dont [9a p. 169] :

$$r^2 - c^2 t^2 ; \frac{t - \frac{\mathbf{r} \circ \mathbf{u}}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

Le premier invariant avec $r^2 - c^2 t^2 = 0$ mène à une vitesse de propagation égale à celle de la lumière. Par contre l'utilisation du deuxième invariant, avec une vitesse plus

grande que celle de la lumière à partir de $t - \mathbf{r} \circ \mathbf{u} / c^2 = 0$, doit être rejetée sur la base d'une considération sur la causalité puisque dans certains cas, l'énoncé suivant [9a p. 166] ne pourrait pas être satisfait :

« Et ce n'est pas tout : il sera naturel de supposer que la force qui agit à l'instant ... sur le corps attiré dépend de la position et de la vitesse de ce corps à ce même temps... ; mais elle dépendra, en outre, de la position et de la vitesse du corps attirant non pas à l'instant... , mais à un **temps antérieur**, comme si la gravitation avait mis un certain temps à se propager. »

En effet développons à partir de l'invariant posé par Poincaré. Supposons ici le corps attiré placé à l'origine à $t = 0$ soumis à la gravitation devant être émise à un **temps négatif** t par le corps attirant qui est placé à la position \mathbf{r} et se déplace à une vitesse \mathbf{u} . Supposons de plus pour simplifier, $u_y = 0$ et $u_z = 0$ dans l'équation de Poincaré :

$$t - \frac{xu_x}{c^2} = 0 \Rightarrow \frac{x}{t} = \frac{c^2}{u_x} ; \left| \frac{x}{t} \right| > c ; \boxed{t > 0} \quad (\text{avec } x \text{ et } u_x \text{ de même signe})$$

Ce cas est donc rejeté [9a p. 170]. Nous voyons aussi à partir de la relation précédente que t et t' peuvent être de signes différents selon la vitesse du système K' . En effet :

$$t' = \frac{x'u'_x}{c^2} = \frac{\gamma(x - vt)(u_x - v)}{c^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; t = \frac{xu_x}{c^2} \Rightarrow t' = \frac{x}{c^2} \gamma(u_x - v)$$

A notre connaissance, nous avons ici **la première préoccupation en relation avec la causalité associée aux transformations de Lorentz.**

7. L'espace-temps, les invariants et les quadrivecteurs.

Poincaré, dans la section 4 de son article de 1905 associée au groupe de Lorentz avait introduit la quantité suivante [9a p. 146] :

$$\boxed{x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2}$$

Dans la partie 9 [9a p. 168] où désormais $l = 1$, nous avons dorénavant un **invariant** associé à cette quantité. C'est le premier invariant de la section précédente. Quant au second, il faut déployer passablement d'algèbre pour le conquérir. Au lecteur persévérant, nous signalons la marche à suivre. Il devra d'abord obtenir la première relation suivante et la suite est donnée dans l'**Annexe 3** :

$$\gamma(u) = \gamma(u') \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right) \gamma \Rightarrow \frac{t - \frac{\mathbf{r} \circ \mathbf{u}}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{t' - \frac{\mathbf{r}' \circ \mathbf{u}'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u'^2}{c^2}}}$$

Nous devons employer le théorème de l'**addition des vitesses (VII)**.

Maintenant Poincaré devance Minkowski [12] et introduit explicitement un espace à quatre dimensions avec les coordonnées : $x, y, z, ct\sqrt{-1}$. Le changement de coordonnées d'un système de référence à l'autre est considéré comme une rotation dans cet espace.

Dans la même section, Poincaré [9a p. 169] introduit la notion de « **quadrivecteur** » dont nous fournissons un **exemple** :

« ... de sorte que X, Y, Z, T subissent la même transformation que x, y, z, t »

Cet extrait se réfère aux relations de la page 11 avec ($l = 1$) :

$$f'_x = \gamma \left(f_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \circ \mathbf{u} \right) ; f'_y = f_y ; f'_z = f_z$$

Poincaré identifie les éléments suivants :

$$X = f_x ; Y = f_y ; Z = f_z ; T = \frac{\mathbf{f} \circ \mathbf{u}}{c^2}$$

Nous aurons donc la « transformation de Lorentz » suivante :

$$X' = \gamma(X - vT) ; T' = \gamma \left(T - \frac{v}{c^2} X \right) ; Y' = Y ; Z' = Z$$

Cependant pour arriver à ces formes, il faut travailler le terme suivant :

$$T' = \frac{\mathbf{f}' \circ \mathbf{u}'}{c^2} ; u'_x = \frac{u_x - v}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} ; u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Nous rencontrons à nouveau le théorème de l'**addition des vitesses (VIII)**. Le détail des opérations algébrique de l'**Annexe 2** montrent à nouveau la très grande aisance de Poincaré lorsqu'il manipule les arcanes mathématiques reliées à la relativité.

Maintenant nous aurons par conséquence un **autre invariant** :

$$X^2 + Y^2 + Z^2 - c^2 T^2$$

Un autre exemple de quadrivecteur avait été donné par Poincaré dans la section 1 de son article en relations avec les potentiels électromagnétiques vectoriel et scalaire \mathbf{A} et φ que nous retrouvons dans l'Annexe 1 en relation avec les équations de Maxwell. A nouveau avec $l = 1$:

$$A'_x = \gamma \left(A_x - v \left[\frac{\varphi}{c^2} \right] \right) ; A'_y = A_y ; A'_z = A_z ; \left[\frac{\varphi'}{c^2} \right] = \gamma \left(\left[\frac{\varphi}{c^2} \right] - \frac{v}{c^2} A_x \right)$$

Poincaré comme mathématicien est bien au fait qu'il soit ici possible de développer une approche en quatre dimensions. En 1906, il s'exprime ainsi à ce sujet [10]:

« Il semble bien en effet qu'il serait possible de traduire notre physique dans le langage de la géométrie à quatre dimensions; tenter cette traduction ce serait se donner beaucoup de mal pour peu de profit, ... Cependant, il semble que la traduction serait toujours moins simple que le texte, et qu'elle aurait toujours l'air d'une traduction, que la langue des trois dimensions semble la mieux appropriée à la description de notre monde... »

Les réticences montrées ici sont celles d'un physicien. C'est dans le même ordre d'idées, qu'il faille considérer les commentaires suivants tirés de la conférence de Londres de 1912 [13] :

« Tout se passe comme si le temps était une quatrième dimension de l'espace ... dans la nouvelle conception l'espace et le temps ne sont plus deux réalités entièrement distinctes... deux parties d'un même tout... »

« Aujourd'hui certains physiciens... convention nouvelle... plus commode, voilà tout; ... »

La réserve montrée par Poincaré face à l'approche de Minkowski peut s'expliquer, outre la remarque déjà mentionnée, par le rôle physique important que jouent les systèmes de référence dans l'article de 1905. Minkowski, en mettant davantage l'accent sur le côté absolu de l'espace-temps, a rétrogradé le rôle des systèmes de référence. Pour illustrer notre propos, nous allons nous référer à la notion d'instantané. Dans les diagrammes de Minkowski, cette notion est directement associée aux axes spatiaux. A quelques reprises, la notion d'instantané est utilisée par Poincaré dans un contexte d'étude dynamique. Un cas important est celui déjà mentionné où Poincaré, dans la section 1, arrive à l'expression donnant la densité de charge électrique qui apparaît dans les termes sources des équations de Maxwell. La densité de charge joue un rôle physique dans la détermination des champs électrique et magnétique. L'exemple synthèse que nous avons considéré précédemment en relation avec ce point ne supporte pas la prétention de Minkowski de minimiser l'importance du principe de relativité et des systèmes de référence au profit de son postulat du Monde ou de l'Univers Absolu.

8. La transformation des fronts d'onde sphériques, les transformations de Lorentz et le principe de relativité.

Nous nous sommes déjà référés à la section moins connue de l'article de **Poincaré** soit la **section 5**. Le contenu de cette section peut aussi être en partie mis en parallèle avec la **section 3** de l'article d'**Einstein** qui établit les transformations de Lorentz. Maintenant

Einstein, pour obtenir son résultat, considère seulement des rayons lumineux le long des axes principaux dans le système K' mais non des rayons quelconques qu'il soumet seulement à une vérification ultérieure en relation avec un front d'onde sphérique. La représentation de l'espace-temps introduite par Poincaré en 1906 soit « l'ellipse de Poincaré » qui fait l'objet de controverses non justifiées parmi les historiens comble ce vide en considérant des directions quelconques. Nous pourrions mettre en relief une articulation déficiente chez Einstein du principe de relativité en relation avec l'obtention des transformations de Lorentz et aussi critiquer sa définition de la synchronisation.

Dans cette **section 5, Poincaré** montre que certaines propriétés des ondes électromagnétiques produites par l'oscillation d'un électron pratiquement au repos se conservent d'un système à l'autre à travers les transformations de Lorentz. Hertz avait montré pour ce type d'ondes que les **champs** électrique et magnétique devaient, à grande distance, être **perpendiculaires** l'un à l'autre et perpendiculaires au **vecteur vitesse** lui-même (c) perpendiculaire localement à un front d'**onde sphérique** centré sur la source. Le **ratio des champs** qui est relié à la **vitesse** de l'onde est donné par :

$$E/B = c$$

Poincaré montre maintenant que toutes ces propriétés sont conservées dans le système K' . Concentrons-nous en premier sur le rapport précédemment évoqué. Dans la section 3, Poincaré avait établi la relation suivante :

$$l^4 \left(\varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} - \frac{B'^2}{2\mu_0} \right) = \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} ; \quad \boxed{\frac{E}{B} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = c \Rightarrow \frac{E'}{B'} = c}$$

Maintenant Poincaré établit aussi à la section 5 :

$$l^4 \mathbf{E}' \circ \mathbf{B}' = \mathbf{E} \circ \mathbf{B} ; \quad \boxed{\mathbf{E} \circ \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \mathbf{E}' \circ \mathbf{B}' = 0}$$

Donc la vitesse de propagation et la perpendicularité des champs sont maintenues dans K' . Les relations utilisées proviennent des relations suivantes qui avaient été d'abord établies par Lorentz.

$$E'_x = \frac{E_x}{l^2} ; \quad E'_y = \frac{\gamma}{l^2} (E_y - vB_z) ; \quad E'_z = \frac{\gamma}{l^2} (E_z + vB_y)$$

$$B'_x = \frac{B_x}{l^2} ; \quad B'_y = \frac{\gamma}{l^2} \left(B_y + \frac{v}{c^2} E_z \right) ; \quad B'_z = \frac{\gamma}{l^2} \left(B_z - \frac{v}{c^2} E_y \right)$$

En nous référant à la figure suivante, nous allons simplifier la démarche de Poincaré avec :

$$E_x = 0 ; \quad E_y = 0 ; \quad B_z = 0 \Rightarrow E'_x = 0 ; \quad E'_y = 0 ; \quad B'_z = 0$$

Le front d'onde sphérique dans K est centré sur l'électron placé en O . Nous en considérons seulement l'intersection avec le plan (x, y) .

On constate évidemment pour le plan considéré avec $E'_x = 0$ et $E'_y = 0$ que :

$$\mathbf{E} \circ \mathbf{r} = 0 \Rightarrow \boxed{\mathbf{E}' \circ \mathbf{r}' = 0}$$

Mais nous avons également :

$$\boxed{\mathbf{B}' \circ \mathbf{r}' = 0}$$

En effet, en explicitant les détails :

$$E = cB ; E_z = E ; B_x = B \frac{y}{r} ; B_y = -B \frac{x}{r} ; x' = l\gamma \left(x - v \frac{r}{c} \right) ; y' = ly$$

On obtient finalement en tenant compte de la transformation des champs :

$$B'_x x' + B'_y y' = \left[\frac{B}{l^2} \frac{y}{r} \right] l\gamma \left(x - v \frac{r}{c} \right) + \left[\frac{\gamma}{l^2} \left(-B \frac{x}{r} + \frac{v}{c^2} [cB] \right) \right] ly = 0$$

Soulignons qu'ayant à la suite de Poincaré conservé l dans nos relations, nous pouvons conclure à partir de cette sous-section que **on ne peut établir les transformations de Lorentz sous leur forme définitive avec $l = 1$ sur la seule base du principe de la constance de la vitesse de la lumière dans nos deux systèmes**. Malheureusement ici Logunov [9b p. 44] qui n'est pas suffisamment fidèle à Poincaré en faisant $l = 1$, ne pourrait donc pas tirer la même conclusion. Il passe donc à côté d'un point important.

En effet si nous prenons par exemple $l(v) = 1 / \gamma$, ce qui correspond à la transformation de Voigt [2] (1887), nous aurons alors :

$$x' = x - vt ; y' = \frac{y}{\gamma} ; z' = \frac{z}{\gamma} ; t' = t - \frac{vx}{c^2}$$

D'après ce que nous venons de voir, la transformation de Voigt fait en sorte que la lumière dans le vide chemine à la vitesse c **dans toutes les directions** dans le système K' . D'ailleurs on peut le vérifier aisément le long des axes x' et y' :

$$x = ct \Rightarrow x' = (c - v)t ; t' = t - \frac{v ct}{c^2} = t \frac{(c - v)}{c} \Rightarrow \boxed{x' = ct'}$$

$$\cos \theta = \frac{v}{c} ; \sin \theta = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{1}{\gamma} ; x = ct \cos \theta \quad y = ct \sin \theta \Rightarrow x' = 0 ; y' = \frac{y}{\gamma} = \frac{ct}{\gamma^2}$$

$$t' = t \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \Rightarrow \boxed{y' = ct'}$$

Ceci ne devrait pas nous surprendre puisque **le théorème de l'addition des vitesses est indépendant de la fonction $l(v)$** .

Cependant **la transformation de Voigt ne satisfait pas le principe de relativité** puisqu'elle amène :

$$t'_{O'} = \frac{t}{\gamma^2} \quad (x = vt) ; t_O = t' \quad (x = 0) ; x' = x \quad (t = 0) ; x = \gamma^2 x' \quad (t' = 0 ; t = \frac{vx}{c^2})$$

Maintenant, pour dire avec Poincaré que le **front d'onde** est **sphérique** dans K' , il faut nécessairement considérer un instantané dans ce système. Toutefois la figure de départ qui correspond à un **instantané** dans K ne peut en être un dans le système K' . Ceci nous amène naturellement à la sous-section suivante.

Les ellipses de Poincaré

Considérons à la figure suivante la situation habituelle de départ pour nos deux systèmes avec ($l = 1$). Il est élémentaire de faire un traitement avec $l \neq 1$ (voir plus loin). Soit donc après un temps t une surface tridimensionnelle sphérique définie par $r = ct$. L'origine du système en mouvement s'est alors déplacée dans le système stationnaire. Pour avoir la même répartition de l'espace le long de tous les axes du système K' , il faut faire une expansion de l'espace dans la direction du mouvement pour compenser **la contraction de Lorentz (IV)**. En effet nous avons :

$$x' = \gamma X = \gamma(x - vt)$$

La sphère devient alors un ellipsoïde de révolution, un procédé souvent employé par Poincaré entre 1906 et 1912 [22] [23]. Utilisons les symboles standards pour une ellipse dans le plan x', y' : a, b . On vérifie aisément à l'aide du théorème de Pythagore que le point O' est un foyer de l'ellipse d'excentricité $e = \beta$:

$$a^2\beta^2 + b^2 = a^2\beta^2 + \frac{a^2}{\gamma^2} = a^2\beta^2 + a^2(1 - \beta^2) = a^2$$

Cette ellipse a un demi latus-rectum donné par : $p = a(1 - e^2) = a(1 - \beta^2)$.

Système K' en mouvement par rapport au système K dont l'origine est au centre d'une onde sphérique devenu elliptique par l'expansion de l'espace dans la direction du mouvement.

Permettons-nous ici de glisser une touche personnelle. En supposant que les rayons lumineux soient réfléchis sur une surface sphérique centrée sur O dans le système K , ils reviendront en même temps au point O . Dans le système K' , ils devront revenir en même temps à un point O'' . En supposant la vitesse de la lumière comme étant la même dans toutes les directions dans ce dernier système, tous les rayons lumineux devront avoir parcouru la même distance, ce qui nous amène directement à un ellipsoïde de révolution d'excentricité β avec deux foyers placés en O' et en O'' .

En revenant à notre exposé, nous avons alors selon la formule standard pour tout point de l'ellipse :

$$r' = \frac{p}{1 + e \cos \theta'} = \frac{p}{1 + \beta \cos \theta'}$$

On peut, comme l'a fait Poincaré, écrire directement :

$$ct' = r' = \frac{a(1 - \beta^2)}{1 + \beta \cos \theta'} \Rightarrow ct' + \beta x' = \gamma ct(1 - \beta^2) \Rightarrow t = \gamma \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right)$$

Les autres transformations de Lorentz découlent mathématiquement des précédentes :

$$x = \gamma(x' + vt') ; t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$$

Les ellipses de Poincaré sont peu connues et ont mauvaise presse [23]. Pourtant elles collent parfaitement aux transformations de Lorentz dont elles sont la première représentation historique. On les considère comme astucieuses du point de vue mathématique mais déficientes du point de vue physique arguant qu'une onde sphérique doit se transformer en onde sphérique en passant d'un système à l'autre selon Einstein. En fait un malentendu peut facilement survenir suite à une mauvaise interprétation du passage de l'article d'Einstein où il a complété sa démonstration des transformations de Lorentz en montrant que :

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = 0 \Rightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2t'^2 = 0$$

Cette relation, qui est en fait un cas particulier d'un invariant identifié par Poincaré, montre que si la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions dans le système stationnaire, il en sera de même dans le système en mouvement. Elle montre aussi qu'à temps fixe, dans un ou l'autre des deux systèmes, nous aurons un front d'onde sphérique pour une onde émise au départ à l'origine de chacun des systèmes mais ne signifie nullement qu'un front d'onde sphérique à un temps t se transforme dans l'autre système en un front d'onde similaire comme le montre un simple coup d'œil sur la **relativité de la simultanéité, concept illustré à merveille par les ellipses de Poincaré**.

Nous avons vu par la section 5 de l'article de Poincaré, que ce dernier connaît parfaitement bien le message qu'on associe à **Einstein** en relation avec les **fronts d'onde sphériques** dans les systèmes K et K' . De plus, ses ellipses qui collent parfaitement bien aux transformations de Lorentz, sont tout à fait en accord avec les **diagrammes de Minkowski** comme on le montre dans l'**Annexe 4** tirée de [24]. Il ne semble donc pas possible de les rejeter du revers de la main. En fait la démarche de Poincaré se situe dans la même mouvance que la section 3 de l'article d'Einstein où ce dernier démontre les transformations de Lorentz. La démonstration d'Einstein comme on le sait se réfère à un **aller-retour de rayons lumineux** dans le système en mouvement K' le long des axes x' , y' et z' . Les **ellipses de Poincaré** permettent d'étudier un aller-retour dans **une direction quelconque**. A cet effet reprenons la démarche déjà évoquée en revenant aux notes de cours prises par l'étudiant Henri Vergne qui montrent apparemment certaines déficiences. Présentons toutefois, en nous référant à la figure précédente, les quantités de temps prises par la lumière à l'aller (t_+) comme au retour (t_-) telles qu'évaluées par Poincaré (d'après Vergne [11 p. 219-220]) entre les points A et B :

$$t = \gamma \left(t' + \frac{vx'}{c^2} \right) ; \quad t_+ = \gamma \left(\frac{r'_{AB}}{c} + \frac{vx'_B}{c^2} \right) ; \quad t_- = \gamma \left(\frac{r'_{AB}}{c} - \frac{vx'_B}{c^2} \right)$$

$$t_+ + t_- = \gamma(2r'_{AB} / c) ; \quad t_+ - t_- = \gamma(2vx'_B / c^2)$$

Le raisonnement reste incomplet... Notons que lorsque le rayon lumineux revient en A , nous retrouvons, en considérant la somme précédente, la formule pour **la dilatation du temps** (II). Cette somme explique également l'expérience de **Michelson-Morley** en considérant une **même distance** r'_{AB} dans **diverses directions** impliquant au besoin plusieurs ellipses.

Pour bien comprendre l'origine des premières relations ci-dessus, il faut compléter la figure précédente de la façon suivante :

Le temps pris par la lumière pour aller de A à B' dans K' est le même que celui pris pour aller de A à B le point A étant à mi-chemin entre les points B et B' . Les arrivées des rayons lumineux en ces points constituent deux événements simultanés dans le système K' et correspondent à deux temps différents dans le système K puisqu'associées à des ellipses de dimensions différentes. Maintenant nous avons :

$$x'_{B'} = -x'_B \Rightarrow t_+ = \gamma \left(\frac{r'_{AB}}{c} + \frac{vx'_B}{c^2} \right) ; t_- = \gamma \left(\frac{r'_{AB}}{c} - \frac{vx'_B}{c^2} \right)$$

Complétons le raisonnement en considérant que la quantité de temps prise par la lumière pour aller de B à A lors d'un aller-retour de la lumière entre ces points doit correspondre au temps pris par la lumière pour aller A de à B' .

Nous devons conclure que les relations présentées par l'étudiant Henri Verne que nous retrouvons à la page précédente sont vérifiées lorsque des **horloges** placées en A et B sont **synchronisées** à l'aide de signaux lumineux croisés, ce qui donne suite à **l'assertion de Poincaré lors du congrès de St-Louis de 1904**.

Nous pouvons de plus pour montrer la cohérence de l'approche aisément comparer les dimensions des ellipses :

$$\frac{t_-}{t_+} = \frac{AB}{AC} = \frac{p}{1 + e \cos \theta'} \times \frac{1 - e \cos \theta'}{p} = \left[1 - \frac{v x'_B}{c r'_{AB}} \right] / \left[1 + \frac{v x'_B}{c r'_{AB}} \right] = \left[\frac{r'_{AB}}{c} - \frac{v x'_B}{c^2} \right] / \left[\frac{r'_{AB}}{c} + \frac{v x'_B}{c^2} \right]$$

Ce qui correspond au résultat attendu.

Ajoutons finalement que l'on retrouve des résultats que nous avons évoqués précédemment (p. 14) lorsque les points A et B étaient alignés dans le sens du mouvement. En effet en faisant $\theta' = 0$ pour obtenir le point B correspondant sur la figure précédente et en considérant maintenant la distance AB comme étant une distance mesurée dans le système K , nous aurons :

$$r'_{AB} = \gamma AB \Rightarrow t_+ + t_- = \gamma^2 (2 AB / c) = 2 \frac{AB}{c \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)} ; t_+ - t_- = \gamma^2 (2 v AB / c^2) = 2 \frac{AB v / c}{c \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)}$$

Les ellipses de Poincaré peuvent être généralisées pour une fonction $l(v)$ quelconque. Dans tous les cas nous devons avoir une ellipse d'excentricité $e = \beta$ avec $a = \gamma b$. En effet il s'agit simplement de tenir compte de :

$$y' = ly \Rightarrow b = l ct \Rightarrow x' = \gamma l(x - vt) \Rightarrow a = l \gamma ct ;$$

Dans le cas de la **transformation de Voigt** [2] avec $l = 1 / \gamma$, même si la répartition de l'espace est identique le long des axes x et x' , il faut toujours faire une expansion le long de ces axes par un facteur γ pour avoir la même répartition de l'espace le long des axes x' et y' en raison de la « contraction de Lorentz ».

Articulation du principe de relativité avec celui de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide chez Einstein

A la lumière des éléments précédents, évaluons l'affirmation d'**Einstein** à la **section 4** de son article selon laquelle il a rendu le principe de la constance de la vitesse de la lumière compatible avec le principe de relativité après avoir montré que :

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0 \Rightarrow x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0$$

Cet énoncé est incorrect puisqu'il ne fait que montrer la compatibilité des transformations qu'il a obtenues avec les relations précédentes pour toute valeur de l . Pensons en particulier à la **transformation de Voigt**. Pour évoquer le principe de relativité, il faut montrer que $l = 1$. C'est ce qu'Einstein s'emploie à faire par après (avec un autre symbole) mais sans mentionner le principe de relativité avec des considérations s'apparentant à la **section 4** de l'article de **Poincaré** portant sur la notion

de **groupe** de Lorentz mais sans utiliser ce terme. Par contre Einstein utilise le terme de groupe à la fin de la section 5 portant sur le théorème de l'addition des vitesses dans une simple remarque affirmant que les transformations parallèles forment nécessairement un groupe, une notion pratiquement inconnue des physiciens à l'époque et toujours sans se référer encore une fois au principe de relativité. Finalement Einstein très difficile à suivre ici a certainement présenté une articulation à tout le moins déficiente entre le principe de relativité et les transformations qu'il a obtenues.

Nous retrouvons la **même approche** et même utilisation par **Einstein** du principe de relativité à la **section 6**. Rappelons que **Lorentz** avait trouvé par exemple :

$$E'_x = \frac{E_x}{l^2} ; E'_y = \frac{\gamma}{l^2}(E_y - vB_z) ; E'_z = \frac{\gamma}{l^2}(E_z + vB_y) ; B'_x = \dots$$

Mathématiquement il donne également :

$$E_x = l^2 E'_x ; E_y = l^2 \gamma (E'_y + vB'_z) ; E_z = l^2 \gamma (E'_z - vB'_y) ; B_x = \dots$$

Donc en substituant ces dernières relations dans les premières, nous aurions :

$$E'_x = \frac{l^2}{l^2} E'_x ; E'_y = \frac{l^2}{l^2} E'_y ; E'_z = \frac{l^2}{l^2} E'_z ; \frac{l^2(v)}{l^2(v)} = 1$$

Si nous voulions évoquer le **principe de relativité**, nous devrions écrire :

$$E'_x = \frac{E_x}{l^2(v)} \dots ; E_x = \frac{E'_x}{l^2(-v)} \dots \Rightarrow l^2(v) \times l^2(-v) = 1 ; l(v) = l(-v) \Rightarrow l(v) = 1$$

Maintenant **Einstein** ayant traité les **termes sources** des équations de **Maxwell** seulement à la **section 9**, doit introduire un nouveau paramètre $\psi(v)$ à la section 6.

Einstein mentionne sans fournir de détails (tout comme Lorentz en contraste avec Poincaré) que les équations de Maxwell dans le vide en conformité avec le **principe de relativité** sont satisfaites dans le système K' avec :

$$E'_x = \psi(v) E_x ; E'_y = \psi(v) \gamma (E_y - vB_z) ; E'_z = \psi(v) \gamma (E_z + vB_y) \dots$$

S'il avait intégré les contenus de ses deux sections 6 et 9 à la manière de Lorentz et de Poincaré et avait conservé le paramètre à $\varphi(v)$ de la **section 3**, il aurait écrit :

$$\frac{1}{\varphi^2(v)} \text{ à la place de } \psi(v)$$

Maintenant Einstein écrit :

$$\psi(v) \times \psi(-v) = 1 ; \psi(v) = \psi(-v) \Rightarrow \psi(v) = 1$$

Nous reconnaissons ici une manifestation du principe de relativité qu'Einstein ne mentionne même pas ici. Le parallèle entre les sections 3 et 6 est évident.

En considérant les éléments précédents, nous pouvons conclure qu'**Einstein dans son article présente une vision tronquée du principe de relativité** en ne le reliant pas à $\varphi(v) = 1$, source de la réciprocité. Il devrait être clair que l'article d'Einstein n'a pas le fini tel que d'aucuns voudraient nous le faire croire. Nous avons mis en gras.

Le principe de la constance de la lumière dans le vide chez Lorentz, Poincaré et Einstein

Une question que nous pouvons nous poser maintenant est la suivante : **sur quoi s'est basé Einstein** pour chercher une transformation des coordonnées d'espace et de temps qui fait en sorte que la **vitesse de la lumière** dans le vide c soit encore la même dans toutes les directions dans le système K' ? L'introduction de son article semble justifier le **principe de relativité** premièrement en considérant le **mouvement relatif** d'un **aimant** et d'un **conducteur**. Il revient explicitement sur ce point à la section 6 mais avec une approche erronée de la force de Lorentz qui finalement doit faire corps avec les équations de Maxwell comme Poincaré l'a montré. Ensuite en second lieu, les efforts négatifs pour mettre en évidence le **mouvement absolu de la Terre** par rapport à l'éther mentionnés dans cette introduction ne font l'objet d'aucun retour. Pourtant ce dernier point peut concerner la vitesse de la lumière.

Rappelons, comme nous l'avons mentionné auparavant, que **Lorentz** obtient des mauvaises expressions pour la transformation des vitesses. Ceci implique que la lumière ne se déplace pas à la vitesse c dans le système K' . En effet en utilisant les expressions que Lorentz a obtenues, nous aurons par exemple pour des rayons se déplaçant le long des x' et y' :

$$u'_x = \gamma^2(u_x - v) ; u'_y = \gamma u_y ; u_x = \pm c ; u_y = 0 \Rightarrow |u'_x| = \frac{c^2}{c \pm v} ; u'_y = 0$$

$$u_x = v ; u_y = \pm \sqrt{c^2 - v^2} = \pm \frac{c}{\gamma} \Rightarrow u'_x = 0 ; |u'_y| = c$$

On remarque qu'on peut obtenir ces expressions en faisant :

$$dt' = l \frac{dt}{\gamma} \neq l \left(\frac{dt}{\gamma} \right) \gamma^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)$$

Le résultat négatif de l'expérience de **Michelson-Morley** ne peut alors être expliqué en supposant la vitesse de la lumière comme étant la même par rapport à la Terre que par rapport à l'éther. Notons cependant que les expressions de vitesses de Lorentz donnent

l'égalité du temps pris par la lumière pour des aller-retours dans les directions parallèle et perpendiculaire au **mouvement de la Terre**. Quoi qu'il en soit, en 1904 **Lorentz** s'en remet plutôt à son hypothèse de la contraction qu'il peut alors supporter par une percée importante en électromagnétisme pour tout système se déplaçant à une vitesse inférieure à celle de la lumière.

Il semble que Lorentz n'ait pas remarqué que l'invariance obtenue par lui pour les équations de Maxwell **dans le vide** en passant du repos dans l'éther à un système K' en mouvement amenait aussi celle de la vitesse de la lumière en contradiction avec son expression pour la transformation des vitesses. Cet aspect du problème n'a pas retenu son attention.

Poincaré a quant à lui non seulement corrigé l'erreur de Lorentz sur les vitesses mais, comme nous l'avons mentionné, aussi montré avec détails à l'appui (contrairement à Lorentz et Einstein) que les équations de Maxwell **incluant les termes sources** et la **force de Lorentz** restent invariantes sous une transformation générale de Lorentz avec $l(v)$ quelconque. A la section 5, comme on l'a vu, Poincaré part d'un Mémoire de Hertz [9a p. 149] et obtient ensuite explicitement l'invariance de la vitesse de la lumière d'un système à l'autre dans toutes les directions à partir d'un « invariant » venant des mêmes transformations des champs électromagnétiques que celles obtenues par Lorentz :

$$c = \frac{E}{B} = \frac{E'}{B'} = c'$$

C'est seulement avec $l = 1$ que les transformations de Lorentz forment un groupe et que l'équation fondamentale de la mécanique, soit la **deuxième loi de Newton** exprimée à l'aide de la **quantité de mouvement**, prend une **forme invariante** d'un système à l'autre **en conformité avec le principe de relativité**.

Einstein en raison de son approche, ne peut baser le principe de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide dans le système K' à partir de l'électromagnétisme comme le fait Poincaré ou comme aurait pu aussi le faire Lorentz. Rappelons que la partie « **Cinématique** » dans laquelle Einstein fait du principe de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide un **postulat** précède la partie « **Électrodynamique** ». Einstein se réfère à la vitesse de la lumière dans un **contexte expérimental** en relation avec un **aller-retour de la lumière** dans le système « stationnaire » (voir p. 38). D'autre part dans son petit livre sur la Relativité, Einstein se réfère à **la loi sur la propagation de la lumière dans le vide**. Ce sont les **seules bases** sur lesquelles il s'appuie **au départ**.

Maintenant pour enrichir ici notre argumentation, ajoutons un élément supplémentaire qui peut facilement passer inaperçu en parcourant l'article d'Einstein. A la **section 7**

consacrée à l'**effet Doppler** et à l'aberration, Einstein donne sans aucun détail la relation entre les **amplitudes** tant pour le champ électrique que pour le champ magnétique dans les deux systèmes K et K' pour l'onde plane étudiée :

$$A'^2 = A^2 \frac{\left(1 - \cos \phi \frac{v}{c}\right)^2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (A \text{ pour } E \text{ ou } B) \Rightarrow \frac{E'}{E} = \frac{B'}{B} \quad (\text{nous avons ajouté})$$

Il est **impossible d'obtenir cette relation sans** avoir une relation entre les amplitudes des champs électrique et magnétique. Cette relation est celle que nous avons évoquée avec Poincaré qui se réfère à Hertz :

$$\frac{E}{B} = c \quad (\text{donc : } \frac{E'}{B'} = \frac{E}{B} \Rightarrow \frac{E'}{B'} = c)$$

Ce point est totalement absent du texte d'Einstein. De plus cette relation aurait dû être présentée dès le début de l'article comme étant à la source de son deuxième postulat dans le « système stationnaire » d'autant plus qu'il y affirme bien maladroitement vouloir développer une théorie basée sur la validité des équations de Maxwell dans ce système :

« These two postulates suffice for the attainment of a simple and consistent theory of the electrodynamics of moving bodies based on Maxwell's theory for stationary bodies. »

Dans son petit livre sur la relativité, Einstein mentionne les travaux de Lorentz sur la propagation de la lumière mais en omettant toutefois de mentionner que **Lorentz** se réfère à sa vitesse par rapport au système privilégié de l'**éther**.

Les derniers éléments montrent finalement tout le contraste entre les approches de Poincaré et Lorentz et celle d'Einstein. Ceci nous amène naturellement à la section suivante.

La synchronisation des horloges et la constance de vitesse de la lumière chez Einstein

Tournons-nous maintenant vers la synchronisation. Considérons les extraits pertinents de l'article d'Einstein, le premier apparaissant au **début de l'article** où il évoque ses deux postulats, les autres dans les sections 1 et 2 :

*« We will raise this conjecture (...) to a postulate, and moreover introduce another postulate, which is only **apparently irreconcilable** with the former: light is always propagated in empty space with a definite velocity c ... »*

Le principe de relativité y apparaît de façon fragmentaire mais l'énoncé du principe de la **constance de la vitesse de la lumière** dans cet extrait correspond à ce à quoi nous sommes maintenant familiers que nous dénommerons « **Énoncé 1** ». Cependant c'est seulement à la **section 2** qu'Einstein explicite ses deux principes dont celui de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide qui diffère de l'énoncé précédent en prenant la forme suivante :

« **Any ray of light moves in the "stationary" system of co-ordinates with the determined velocity c , whether the ray be emitted by a stationary or by a moving body.** »

Einstein assujettit cet « **Énoncé 2** » au suivant :

« ... **by definition** the "time" necessary for light to travel from A to B be identical to the "time" necessary to travel from B to A. »

Ici si nous prenions Einstein au mot, cela signifierait que sa théorie est à la remorque d'une **convention**. En effet ce n'est que par après qu'Einstein se réfère à l'**expérience** pour un aller-retour de la lumière avec :

$$c = \frac{2AB}{t'_A - t_A}$$

Nous reviendrons plus loin sur cet aspect important de la pensée d'Einstein.

Maintenant que veut dire Einstein par « **apparently irreconcilable** » dans le premier extrait?

On cherchera en vain la réponse explicite à cette question dans l'article d'Einstein. La réponse se trouve dans le petit livre [14] sur la Relativité écrit en 1916. Ce thème est l'objet de la section 7. Le raisonnement d'Einstein semble être le suivant : ramenant l'énoncé du principe de la constance de la vitesse de la lumière à « **l'Énoncé 2** », c'est **le théorème de l'addition des vitesses de la Mécanique classique** qui est l'obstacle empêchant de le généraliser du système stationnaire K au système en mouvement K' pour le rendre « compatible » avec le principe de relativité. A la section 5 de l'article de 1905 portant sur l'addition des vitesses, Einstein ne fait aucun retour sur cet aspect de sa problématique.

Dans son article, l'objectif d'Einstein est donc d'obtenir la transformation des coordonnées qui fera en sorte que la vitesse de la lumière soit la même dans toutes les directions dans le système K' . A partir de l'« **Énoncé 2** », on peut maintenant comprendre pourquoi maintenant à la section 3, les deux principes d'Einstein travaillent main dans la main :

« ... (as required by **the principle of the constancy of the velocity of light, in combination with the principle of relativity**) is also propagated with velocity c when measured in the moving system. »

Cet extrait peut être mis en parallèle avec le suivant pour l'usage du principe de relativité :

« According to the **principle of relativity** the length to be discovered by the operation (a) -we will call it "the length of the rod in the moving system"- must be equal to the length... of the rod at rest. »

Comme on l'a vu, dans le premier des deux extraits précédents **Einstein utilise le principe de relativité sans égard à la réciprocité dans ses transformations.**

Curieusement à la section 4 avec $\varphi(v) = 1$, il évoque cette réciprocité en relation avec la « **contraction** » des corps en mouvement sans mentionner le principe de relativité :

« It is clear that the same results hold good of bodies at rest in the "resting" system, viewed from a system in uniform motion. »

Dans le cas de la **dilatation du temps**, Einstein n'évoque aucune réciprocité.

Maintenant revenons à la convention de **synchronisation** pour les **horloges** d'Einstein. D'abord il nous semble que **le principe de relativité ne peut s'appliquer** qu'aux lois de la nature et non à **une convention** comme celle d'Einstein faisant en sorte que la vitesse de la lumière soit la même à l'aller comme au retour pour un aller-retour d'un rayon lumineux, convention à laquelle il assujettit l'« Énoncé 2 ». Faire du principe de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide un **postulat** en accord avec « l'Énoncé 1 » est sans doute comme nous l'avons déjà dit plus conforme avec une présentation moderne de la théorie de la Relativité. Nous verrons bientôt l'importance de ce point ici.

Maintenant **Einstein semble se contredire**. En effet dans son **système stationnaire** (le système K) selon ce qu'on a vu à la **section précédente** (voir p. 37), la lumière doit **physiquement** se propager à une seule et même vitesse c dans toutes les directions à l'**aller** comme au **retour** entre deux points A et B **sans** faire appel à une **définition** ou une **convention**. De plus cette proposition peut faire l'objet d'une **vérification expérimentale** comme on l'a vu précédemment (p. 13) avec **Poincaré**. La lumière peut ensuite être utilisée pour synchroniser des horloges distantes.

Dans la section 2 de son article, **Einstein applique sa définition ou sa convention au système en mouvement** (le système K'). Donc considérons à nouveau un aller-retour d'un rayon lumineux entre deux points A et B dans ce système alignés dans le sens du

mouvement (B étant devant) et accompagnés de leurs horloges. Si ces horloges en mouvement indiquent le même temps du point de vue du système K , comme l'aller et le retour prennent des temps différents dans ce système, il en sera de même dans le système K' . Einstein en conclût que les horloges du système K' ne sont pas alors synchronisées. **Le raisonnement précédent ne peut être concluant que si on a une information sur la vitesse de la lumière dans le système K' .** Par exemple si nous adoptions le théorème de l'addition des vitesses de la mécanique classique après avoir limité le principe de la constance de la vitesse de la lumière à l'« **Énoncé 2** », les horloges pourraient aussi être considérées comme synchronisées dans le système K' . Si par contre on suppose que la vitesse de la lumière est aussi c dans le système K' , en conformité avec l'« **Énoncé 1** », alors on peut valider la conclusion d'Einstein. On retrouve la même articulation incorrecte chez Einstein à la section 9 du petit livre sur la Relativité portant sur « *La relativité de la simultanéité* » mais en plaçant cette fois un point M au milieu de la droite joignant les points A et B précédents pour la réception de rayons lumineux émis de ces points à un même temps dans le système K . Si on part bien simplement de l'« **Énoncé 1** » du principe de la constance de la vitesse de la lumière, on évite tous les problèmes précédents liés à la définition d'Einstein qui devient en fait inutile. L'origine de cette définition vient d'après **Miller** [19 p. 176] qui reprend ce qu'affirmait **Poincaré en 1898** de ce qu'on ne puisse mesurer la vitesse de la lumière sur un aller ou un retour puisque cela supposerait qu'on aurait déjà un moyen de mesurer le temps. Selon **Miller** [19 p. 183], Einstein par sa définition brise cette circularité. Einstein la met d'ailleurs dans la bouche de son interlocuteur dans un passage bien connu de son petit livre sur la Relativité dans la section 8 portant sur « *La notion de temps en physique* ». Manifestement il faut ici compléter la pensée de Poincaré. A cet égard, le texte de **Poincaré pour la conférence de St-Louis en 1904** dont nous avons présenté un extrait en page 13 est des plus éloquents.

Mais alors si la définition d'Einstein est tributaire de l'« **Énoncé 1** » **sur le fond**, comment peut-t-il revenir à l'« **Énoncé 2** » à la section suivante? Dans la même section 8 du petit livre sur la Relativité envisagée auparavant, Einstein semble ramener sa condition de synchronisation à une simple **critère opérationnel**, ce qui l'éloignerait encore davantage d'un contenu physique. Ainsi l'arrivée en M (point milieu) d'un rayon lumineux provenant du point B précédant celle associée au rayon venant de A impliquerait ipso facto l'antériorité de l'émission en B relativement à celle en A dans le système K' . **Miller** [19 p. 183-184] affirme que la **définition** d'Einstein sur la synchronisation est **non nécessaire** en se basant sur le principe de la constance de la lumière dans le vide mais n'entre pas les points que nous soulevons. **Miller** se réfère sans doute ici à notre « **Énoncé 1** », ce qui lui permet de s'en remettre en pratique au caractère opérationnel de la définition d'Einstein. Ce n'est que plus loin que **Miller** [19 p.

190] déplore la formulation qui correspond à notre « **Énoncé 2** » disant bien simplement que les deux formulations sont liées par le principe de relativité.

Au terme de cette section, il devrait dès lors être maintenant évident pour le lecteur que **l'obtention des transformations de Lorentz chez Einstein ne peut provenir d'une « analyse approfondie et entièrement originale » des notions d'espace et de temps** comme celles apparaissant aux sections 1 et 2 de son article **mais bien de l'emploi direct de son deuxième postulat** que ce soit sous la forme de l'« Énoncé 1 » ou encore sous la forme de l'« Énoncé 2 » épaulé par le principe de relativité. L'« analyse approfondie » d'Einstein concerne d'abord et avant tout **l'aller-retour d'un rayon lumineux** relié à la **synchronisation d'horloges** et la **relativité de la simultanéité** qui sont des éléments que l'on retrouve également chez **Poincaré**. Ces éléments font l'objet de son étude dès **1900**. En **1904** le tableau se complète à St-Louis par l'ajout du principe de relativité. En **1906** Poincaré emploie directement le principe de la constance de la vitesse de la lumière dans les deux systèmes K et K' avec ses **ellipses** qui permettent d'étudier la propagation d'un rayon lumineux dans une direction quelconque ou sur un aller-retour (sans la convention d'Einstein). Finalement **Einstein** aurait pu dans son article bien préciser d'abord ses deux postulats dans l'introduction, ensuite ramener sa section 1 à une simple procédure de synchronisation d'horloges dans le système stationnaire basée sur le principe de la constance de la lumière et s'il avait retenu l'« **Énoncé 1** » de ce principe, s'arrêter sur le concept de relativité de la simultanéité de la section 2 avant de passer directement ensuite à la section 3 pour s'atteler à sa démonstration des transformations de Lorentz. S'il avait retenu l'« **Énoncé 2** » du principe de la constance de la vitesse de la lumière dans le vide au départ et si on suppose que son critère de synchronisation ne se ramène pas à une simple procédure opérationnelle, Einstein aurait dû rapidement justifier l'« **Énoncé 1** » à l'aide du principe de relativité, autrement il aurait dû attendre à la section 4 pour inclure **la relativité de la simultanéité** comme conséquence des transformations de Lorentz au même titre que la contraction des longueurs et la dilatation du temps. Quant aux réflexions d'Einstein sur les mesures de longueur de la section 2, elles sont déjà à l'époque où il écrit son article des lieux communs.

Conclusion

Nous avons extrait de l'article de **Poincaré** du 23 juillet 1905 un bon nombre d'éléments reliés à l'espace-temps tels que nous les retrouvons aujourd'hui dans les textes portant sur la Relativité restreinte. Nous avons mis intentionnellement de côté la question de l'**éther** à laquelle nous n'arrivons pas à donner aucun contenu palpable à partir des exposés de Poincaré et d'Einstein de 1905. Rappelons qu'**Einstein** à la conférence de

Leyde [15] (1920) a rétabli la notion d'éther en Relativité. Pour étudier **Poincaré**, nous avons été guidés en partie par le texte de **Logunov** avec une articulation qui nous est propre en ajoutant des points importants qui ont été omis dans ses commentaires. Nous pensons ici premièrement à la **notion d'instantanéité** associée à la démonstration donnant l'expression pour la transformation de la densité de charge et ensuite aux fronts **d'onde sphériques** évoqués dans la **section 5** de l'article de Poincaré que nous avons ici mis en relation avec les **ellipses** introduites par ce dernier à partir de **1906**. Ces ellipses permettent de compléter la démonstration d'Einstein des **transformations de Lorentz**. Poincaré connaissait parfaitement le message concernant les fronts d'onde sphériques dans les systèmes K et K' que les historiens associent à Einstein pour mettre Poincaré en opposition à ce dernier avec ses ellipses. Nous espérons que ce lien évoqué, le constat que les **ellipses** de Poincaré sont **en harmonie** avec les **diagrammes de Minkowski** et la complétion du raisonnement apparaissant dans les notes de cours de l'étudiant Henri Vergne puissent convaincre les historiens récalcitrants de se pencher plus sérieusement sur les ellipses de Poincaré dont le contexte est une prolongation des **conférences de Leyde** (1900) et **Saint-Louis** (1904).

Il est sans doute intéressant de comparer messages d'Einstein et de Poincaré. Rappelons à nouveau que l'article d'**Einstein** du 30 juin 1905 se divise en deux grandes parties qui sont une première partie dédiée à la Cinématique et une seconde associée à l'Électrodynamique dans laquelle Einstein utilise la partie précédente. Plus précisément, la partie associée à l'Électrodynamique applique les transformations de Lorentz dans le contexte des équations de Maxwell et de la dynamique, le théorème de l'addition des vitesses qui revient à la section 9 pour les termes sources de équations de Maxwell et la notion d'instantanéité exclusivement dans la section 8 pour transformer d'un système à l'autre l'énergie des rayons lumineux. La contraction des longueurs, la dilatation du temps et la relativité de la simultanéité n'y apparaissent pas. Einstein a sans doute raté une occasion d'appliquer la dilatation du temps dans le contexte de l'effet Doppler. Ceci contraste avec l'introduction de son article où il mentionne qu'une étude insuffisante du comportement des règles associées aux **corps rigides** et des horloges est à la source des problèmes rencontrés en Électrodynamique non clairement identifiés. L'article de **Poincaré** du 23 juillet 1905 lui utilise à partir des transformations de Lorentz l'instantanéité, la contraction des longueurs, la dilatation du temps, la relativité de la simultanéité et le théorème de l'addition des vitesses dans le contexte de l'électromagnétisme et de la dynamique de l'électron. Dans la section 3 de son article, pour **transformer** en **primeur** des **déplacements virtuels** associés à l'application du principe de moindre action, Poincaré a recours à l'usage combiné de tous les éléments précédemment mentionnés hormis la dilatation du temps. Ceci dépasse en profondeur tout ce qu'on peut trouver dans l'article d'Einstein concernant l'articulation

mathématique des concepts d'espace et de temps à partir des transformations de Lorentz. En fait la procédure suivie par Poincaré a de quoi méduser un lecteur moderne et c'est pourquoi nous l'avons mise en parallèle avec un traitement plus classique. La dextérité de Poincaré dans les manipulations des transformations de Lorentz est celle d'un homme aguerri. N'écrit-il pas dans la section 9 [9a p. 170] de son article :

« ... et il peut se faire qu'il y ait entre elles une compensation plus ou moins parfaite, comme celles dont les applications de la transformation de Lorentz nous ont déjà donné tant d'exemples. »

Par contre la partie Cinématique de l'article d'**Einstein** se distingue positivement de Poincaré premièrement par la démonstration des transformations de Lorentz à partir de la constance de la vitesse de la lumière quoique qu'avec une articulation déficiente avec le principe de relativité et aussi par l'interprétation de l'expression donnant la dilatation du temps qu'**Einstein** applique de façon explicite à ce qu'on appelle maintenant le « **paradoxe des jumeaux de Langevin** ». Les autres éléments de la partie Cinématique se retrouvent aussi pour l'essentiel chez Poincaré. Pensons ici à la relativité de la simultanéité bien assise lors des conférences de Leyde de 1900 et de St-Louis datant de 1904.

Il vaut la peine de présenter l'extrait suivant en relation avec la **dilatation du temps** tiré de l'article d'Einstein :

« ... if the clock at A is moved with a velocity v long the line AB to B, then in its arrival at B the two clocks no longer synchronize, but the clock moved from A to B lags behind the other which has remained at B...

... It is at once apparent that this result holds good moves from A to B in any polygonal line, and also when A and B coincide. »

Si on faisait abstraction de ces quelques lignes, l'article d'Einstein quant aux notions reliées à l'espace-temps serait bien pale à côté de celui de Poincaré.

En effet nous avons bien mis en évidence chez **Einstein** le **caractère boiteux** de sa **synchronisation d'horloges** par opposition au traitement simple et physique que nous retrouvons chez Poincaré. De plus nous retrouvons seulement chez **Poincaré** en plus des points mentionnés précédemment, principalement en relation avec l'application classique des transformations de Lorentz, des **invariants** associés à ces transformations. Ces invariants (avec $l = 1$) regroupés ou développés à la **section 9** de son article qui est dédiée à la **gravitation** et dans laquelle Poincaré étend les transformations de Lorentz à d'autres forces, permettent à Poincaré d'avoir la première préoccupation en Relativité

concernant la **causalité**. L'introduction explicite d'un **espace-temps à quatre dimensions**, la quatrième étant $\sqrt{-1} ct$ fraie la voie à Minkowski. Ajoutons également une liste de « **quadrivecteurs** » quantités se transformant comme l'espace et le temps. Nous avons évoqué à quelques reprises pour soutenir notre propos des « quasi invariants » reliés à l'électromagnétisme que nous retrouvons seulement chez Poincaré :

$$l^4 \left(\varepsilon_0 \frac{E'^2}{2} - \frac{B'^2}{2\mu_0} \right) = \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} - \frac{B^2}{2\mu_0} ; \quad l^4 \mathbf{E}' \circ \mathbf{B}' = \mathbf{E} \circ \mathbf{B}$$

Permettons-nous une remarque relativement à **Minkowski**. Les réticences ultérieures de Poincaré concernant la signification de l'espace-temps introduit par Minkowski sont celles d'un physicien. Ces débats ne sont pas encore clos aujourd'hui. Il semble que Minkowski a rétrogradé le rôle des systèmes de référence. En effet l'**instantanéité** associée aux axes spatiaux de Minkowski joue chez **Poincaré** un **rôle physique** que nous avons rencontré avec l'expression pour la densité de charge. Nous pourrions ajouter en relation avec le point précédent et la section 5 de l'article de Poincaré traitant des fronts d'onde sphériques : **les champs électrique et magnétique dépendent des distributions de charges et de courants associées à un instantané**. Donc quand Poincaré transforme ses champs dans le système K' , la physique exige alors que nous nous situions dans un contexte d'instantanéité.

Au terme de cette étude, nous espérons avoir convaincu le lecteur intéressé par la théorie de la Relativité de faire, comme nous l'avons fait, des efforts pour pénétrer les arcanes de l'article de Poincaré dont le contenu nous était insoupçonné il y a seulement quelques années. Un problème majeur est que les gens ne lisent pas les articles et que des préjugés tenaces se transmettent de génération en génération. Ceci, nous l'avons rencontré chez un physicien de premier plan : Dirac. Il faut aussi un minimum d'objectivité : l'article de Poincaré ne serait qu'un article mathématique avec un contenu physique pauvre. Pourtant que d'admirateurs d'Einstein louent sa théorie de la Relativité générale pourtant très mathématique. En pensant à la célèbre lettre écrite par **Newton** [1] à Halley, il serait injuste de considérer Poincaré comme un vulgaire « calculateur ». A la suite de **Reignier** [21], nous pensons que Poincaré tout comme Lorentz mérite une place à côté d'Einstein.

21 septembre 2025

Michel Létourneau

Annexe 1 - Les équations de Maxwell

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \varphi \Rightarrow \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\text{rot} \mathbf{E} \\ \mathbf{B} = \text{rot} \mathbf{A} \Rightarrow \text{div} \mathbf{B} = 0 \end{array} \right.$$

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \varphi \quad ; \quad \mathbf{B} = \text{rot} \mathbf{A} \quad ; \quad \text{div} \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0 \quad (\dots \text{ jauge de Lorentz})$$

$$\underbrace{\quad}_{+} \quad \underbrace{\quad}_{+}$$

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \text{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad ; \quad \nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \rho \mathbf{u} \Rightarrow \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \rho \mathbf{u} = \text{rot} \mathbf{B}$$

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \left(\text{div} \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0 \right) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \rho + \frac{\partial}{\partial x} (\rho u_x) + \frac{\partial}{\partial y} (\rho u_y) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho u_z) = 0$$

Annexe 2 - Algèbre pour l'exemple de quadrivecteur

Avec $l = 1$, nous avons :

$$f'_x = \gamma \left(f_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \circ \mathbf{u} \right) \quad ; \quad f'_y = f_y \quad ; \quad f'_z = f_z$$

Soit :

$$X = f_x \quad ; \quad Y = f_y \quad ; \quad Z = f_z \quad ; \quad T = \frac{\mathbf{f} \circ \mathbf{u}}{c^2}$$

Nous aurons :

$$X' = \gamma(X - vT) \quad ; \quad T' = \gamma \left(T - \frac{v}{c^2} X \right) \quad ; \quad Y' = Y \quad ; \quad Z' = Z$$

Avec :

$$T' = \frac{\mathbf{f}' \circ \mathbf{u}'}{c^2} = \gamma \left(f_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \circ \mathbf{u} \right) \frac{(u_x - v)}{c^2 \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)} + \frac{f_y u_y}{c^2 \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)} + \frac{f_z u_z}{c^2 \gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)}$$

$$T' = \left[\frac{1}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2} \right)} \right] \left\{ \gamma^2 \left(f_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \circ \mathbf{u} \right) \frac{(u_x - v)}{c^2} + \frac{\mathbf{f} \circ \mathbf{u} - f_x u_x}{c^2} \right\}$$

Nous obtenons maintenant :

$$T' = \left[\frac{\gamma^2}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \right] \left\{ \left(f_x - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \circ \mathbf{u} \right) \frac{(u_x - v)}{c^2} + \frac{\mathbf{f} \circ \mathbf{u} - f_x u_x}{c^2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \right\}$$

En développant encore davantage :

$$T' = \left[\frac{\gamma^2}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \right] \left\{ \frac{f_x u_x}{c^2} - \frac{f_x v}{c^2} - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \circ \mathbf{u} \frac{(u_x - v)}{c^2} + \frac{\mathbf{f} \circ \mathbf{u}}{c^2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) - \frac{f_x u_x}{c^2} + \frac{f_x u_x v^2}{c^2} \right\}$$

Nous aurons ensuite :

$$T' = \left[\frac{\gamma^2}{\gamma \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \right] \left\{ -\frac{f_x v}{c^2} - \frac{v}{c^2} \mathbf{f} \circ \mathbf{u} \frac{(u_x)}{c^2} + \frac{\mathbf{f} \circ \mathbf{u}}{c^2} + \frac{f_x u_x v^2}{c^2} \right\}$$

Ce qui donne finalement :

$$T' = \left[\frac{1}{\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)} \right] \gamma \left\{ \frac{\mathbf{f} \circ \mathbf{u}}{c^2} \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) - \frac{v}{c^2} f_x \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \right\} = \gamma \left\{ \frac{\mathbf{f} \circ \mathbf{u}}{c^2} - \frac{v}{c^2} f_x \right\} = \gamma \left\{ T - \frac{v}{c^2} X \right\}$$

Annexe 3 -Algèbre pour l'invariant de la page 24

Utilisons la relation suivante :

$$\gamma(u) = \gamma(u') \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right) \gamma$$

Nous aurons :

$$\frac{t - \frac{\mathbf{r} \circ \mathbf{u}}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right) \gamma \frac{\left(t - \frac{\mathbf{r} \circ \mathbf{u}}{c^2}\right)}{\sqrt{1 - \frac{u'^2}{c^2}}} = \frac{\left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right) \gamma \left(t - \frac{x u_x}{c^2}\right) - \frac{y u'_y}{c^2} - \frac{z u'_z}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u'^2}{c^2}}}$$

Maintenant développons la quantité suivante :

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right) \gamma \left(t - \frac{x u_x}{c^2}\right) &= \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right) \gamma^2 \left(\left[t' + \frac{v x'}{c^2} \right] - \frac{[x' + v t'] u_x}{c^2} \right) \\ &= \gamma^2 \left\{ \left(1 + \frac{u'_x v}{c^2}\right) \left[t' + \frac{v x'}{c^2} \right] - \frac{[x' + v t'] (u'_x + v)}{c^2} \right\} \\ &= \gamma^2 \left\{ t' \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) - \frac{x' u'_x}{c^2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \right\} = t' - \frac{x' u'_x}{c^2} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{t - \frac{\mathbf{r} \circ \mathbf{u}}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{t' - \frac{\mathbf{r}' \circ \mathbf{u}'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u'^2}{c^2}}}$$

Annexe 4 – Les ellipses de Poincaré et les diagrammes de Minkowski

Oublions pour l’instant les diagrammes de Minkowski et les considérations physiques pour nous concentrer sur les quelques éléments de géométrie apparaissant aux Figures 1 et 2 ci-dessous où nous avons, sans conséquences sur le fond, pris R commun.

$$2R = 2L_a \cos \theta - 2L_a \sin \theta \tan \theta$$

$$L_a = \frac{R}{\cos \theta (1 - \tan^2 \theta)} ; L_b = R$$

$$\frac{L_a}{L_b} = \frac{1}{\cos \theta (1 - \tan^2 \theta)}$$

Nous obtenons facilement :

$$l_b = R \sqrt{1 - \tan^2 \theta}$$

On peut vérifier aisément que $\varphi' = \varphi \Rightarrow \theta' = \theta$ et que le point C est au milieu de la droite joignant les points A et B. En appliquant ensuite la loi des sinus :

$$\frac{(l_a / \cos \theta)}{\sin 45^\circ} = \frac{R(1 + \tan \theta)}{\sin(90^\circ - \varphi)} ; \varphi = 45^\circ - \theta$$

Nous avons alors :

$$l_a = R \Rightarrow \frac{l_a}{l_b} = \frac{1}{\sqrt{1 - \tan^2 \theta}}$$

Maintenant introduisons des éléments en relation avec les diagrammes de Minkowski. Évidemment le cône précédent correspond au cône de lumière. Tenant compte de l'angle entre les axes de la Figure 3, de leur calibration qui est différente dans les deux systèmes K et K' et d'une dimension spatiale supplémentaire (y, y'):

$$\tan \theta = \beta \quad ; \quad \text{Facteur de calibration} = \sqrt{\frac{1+\beta^2}{1-\beta^2}} \quad ; \quad r = ct \quad \Leftrightarrow \quad r' = ct'$$

En reprenant les éléments de la page précédente avec $y' = y$:

$$l_a(\text{Minkowski}) = l_a \quad ; \quad l_b(\text{Minkowski}) = l_b \quad \Rightarrow \quad \frac{l_a(\text{Minkowski})}{l_b(\text{Minkowski})} = \gamma$$

$$L_b(\text{Minkowski}) = L_b \quad ; \quad L_a(\text{Minkowski}) = L_a \sqrt{\frac{1-\beta^2}{1+\beta^2}} = \frac{L_b}{\cos\theta(1-\beta^2)} \sqrt{\frac{1-\beta^2}{1+\beta^2}}$$

$$L_a(\text{Minkowski}) = L_b(\text{Minkowski}) \frac{\sqrt{1+\beta^2}}{(1-\beta^2)} \sqrt{\frac{1-\beta^2}{1+\beta^2}} = \gamma L_b(\text{Minkowski})$$

Les Ellipses 1 et 2 sont donc physiquement deux ellipses d'excentricité commune β . Il reste à démontrer que les deux points O' (Fig. 1) et O (Fig. 2) sont les foyers de ces ellipses :

$$\frac{OO'}{L_a} = \frac{CD}{R} = \beta \quad (\text{Fig. 1}) \quad \frac{CD}{AC} = \frac{OO'}{l_a} = \frac{R \tan \theta}{R} = \beta \quad (\text{Fig. 2})$$

Maintenant revenons à l'Ellipse qui a généré l'Ellipse 2 par sa coupe du cône. En tenant compte du facteur de calibration, ses dimensions réelles dans K' sont, comme on s'y attend évidemment, celles d'un cercle pour lequel nous avons :

$$x'(B) = \frac{l_a}{\cos\theta} \sqrt{\frac{1-\beta^2}{1+\beta^2}} = l_a \sqrt{1+\tan^2\theta} \sqrt{\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}} = R \sqrt{1-\tan^2\theta} = l_b = ct'(C) = ct'(O')$$

Désormais nous pouvons nous faire une image d'ensemble. Les évènements associés au front d'onde circulaire $r = ct(O)$ de la Figure 1 et aux points C et D correspondent à un instantané dans K . En dessous, nous avons fait une lecture spatiale dans K' de ces évènements (voir aussi Fig. 1b). A la Figure 2, l'instantané est pris à la place dans K' avec un front d'onde circulaire $r' = ct'(O')$... et la lecture spatiale des mêmes évènements est faite dans le système K .

Tournons-nous maintenant vers l'aspect temporel, qui illustre la relativité de la simultanéité, en commençant par les éléments de la Figure 2. Le long du diamètre AB, nous avons :

$$ct(D) = R(1 - \tan^2 \theta) = l_a(1 - \beta^2) \quad ; \quad ct = ct(D) + x \tan \theta \Rightarrow ct = l_a(1 - \beta^2) + \beta x$$

D'autre part avec une ellipse de Poincaré, nous aurions :

$$r = ct = p_2 + \beta x \quad ; \quad p_2 = l_a(\text{Minkowski}) (1 - e^2) = l_a(1 - \beta^2) = l_b / \gamma = ct'(O') / \gamma$$

Maintenant considérons l'Ellipse 1 en regard des éléments des figures suivantes :

La loi des sinus nous donne :

$$\frac{G}{\sin \theta} = \frac{H}{\sin(90^\circ + \theta)} \Rightarrow \frac{G}{H} = \frac{G(\text{Minkowski})}{H(\text{Minkowski})} = \tan \theta = \beta$$

Tenant compte de la relation précédente et de la dilatation du temps, en accord avec les diagrammes de Minkowski, nous avons le long du diamètre AB :

$$ct'(O') = ct(O) \gamma \quad ; \quad ct'(D) = ct'(O')(1 - \tan^2 \theta) = ct'(O')(1 - \beta^2) = ct(O) / \gamma$$

$$ct' = ct'(D) - x' \tan \theta = ct(O) / \gamma - \beta x'$$

Quant à elle, l'ellipse de Poincaré nous donne :

$$r' = ct' = p_1 - \beta x'$$

$$p_1 = L_a(\text{Minkowski}) (1 - e^2) = \gamma L_b(\text{Minkowski}) (1 - \beta^2) = \gamma R(1 - \beta^2) = ct(O) / \gamma$$

Les ellipses de Poincaré et les diagrammes de Minkowski, en harmonie avec les transformations de Lorentz, ne peuvent qu'être mutuellement en accord.

Références :

- [1] Newton I. Lettre à Halley (Cambridge, 26 juin 1686). EL/N1/55, Royal Society Library, London, UK
- [2] Voigt W. *Ueber das Doppler'sche Princip*, Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen, No. 2, 10. März 1887
- [3] Poincaré H. « La théorie de Lorentz et le principe de réaction » Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles, 2^{ième} série, 5(1900) 252-278.
- [4] Abraham M. Prinzipien der Dynamik des Electrons, Annalen der Physik, 10 (1903), 105-179
- [5] Lorentz H.A. « Electromagnetic Phenomena in a system moving with any velocity less than that of light » Proceedings of the Academy of Sciences of Amsterdam, 6, 1904 (27 mai 1904)
- [6] Poincaré H. « L'état actuel de la Science et l'avenir de la physique mathématique » Bulletin de Sciences Mathématiques, Paris, déc. 1904 p. 302-324 Texte de la conférence de St-Louis (USA), 24 septembre 1904
- [7] Poincaré H. « Sur la dynamique de l'électron » Note du 5 juin Comptes Rendus de l'Acad. des Sc. 14 (1905) 1504-1508.
- [8] Einstein A. « On the electrodynamics of moving bodies » Annalen der Physik, 17, 1905 Envoyé le 30 juin et paru le 26 septembre
- [9a] Poincaré H. « Sur la dynamique de l'électron » 1906 Rendiconti del Circolo matematico di Palermo 21 : 129-176 (envoyé le 23 juillet 1905, paru en janvier 1906)
- [9b] Logunov A. « Sur les articles de Henri Poincaré *Sur la dynamique de l'électron* » Annales des Mines (1984 traduit en français en 2000)
- [10] Poincaré H. « La relativité de l'espace », Année psychologique 13 : 1-17 (1906)
- [11] Poincaré H. Notes de cours de l'étudiant Henri Vergne (hiver 1906-1907). Bulletin astronomique de l'observatoire de Paris (janvier 1953). Les limites de la loi de Newton (Chapitre XI)
- [12] Minkowski H. « Space and time » 1908 The Principle of Relativity : A Collection of Original Memoirs on the Special and General Theory of Relativity (Dover, New-York, 1952) pp. 75-91 (texte de la conférence de Cologne, 21 septembre 1908)
- [13] Poincaré H. « L'espace et le temps ». Dernières pensées, Paris, Flammarion, 1917 (texte de la conférence de l'université de Londres du 4 mai 1912)

- [14] Einstein A. « La théorie de la Relativité restreinte et générale » 1916. La Relativité, Petite Bibliothèque Payot, 2016 (traduction de Maurice Solovine)
- [15] Einstein A. « L'éther et la théorie de la relativité » Texte de la conférence du 5 mai 1920 à Leyde Gauthier-Villars et Cie 1921. Traduction de M. Solovine
- [16] De Broglie L. « *Henri Poincaré et les théories de la Physique* », *l'Astronomie*, Vol. 68, p. 217 (1954)
- [17] Born M. « Physics in my Generation » London, Pergamon Press, 1956. First Edition
Physics and Relativity
- [18] Miller Arthur I. A Study of Henri Poincaré's « *Sur la Dynamique de l'Électron* »
Archive for History of Exact Sciences 10, 207-328 (1973)
- [19] Miller Arthur I. « Albert Einstein's special theory of relativity » Addison-Wesley Pub. (1981)
Springer-Verlag New York (1998) <Référence pour la pagination de l'article>
- [20] Pais A. "Subtle is the Lord : the science and the life of Albert Einstein", Oxford University Press, 1982
- [21] Reignier J. « The birth of special relativity »
[arXiv.org:physics/0008229](https://arxiv.org/physics/0008229) 28 Aug. 2000
- [22] Darrigol O. « The Genesis of the Theory of Relativity »
Séminaire Poincaré 1 (Avril 2005) 1-22
- [23] Walter S. « Poincaré on clocks in motion » *Studies in History and Philosophy of Modern Physics*
46 (2014) 132-141
- [24] Létourneau M. « Quelques aspects de la formulation initiale des transformations de Lorentz (de Lorentz à Poincaré-Einstein » (2019) [10.5281/zenodo.17705385](https://zenodo.org/record/17705385)
- [25] Létourneau M. « Des diagrammes de Minkowski à une réinterprétation de la Relativité restreinte » (2020) [10.5281/zenodo.17705649](https://zenodo.org/record/17705649)
- [26] Létourneau M. « La Relativité restreinte : 1904-1905 en rétrospective (Einstein versus Lorentz et Poincaré) » (2021) [10.5281/zenodo.17705823](https://zenodo.org/record/17705823)
- [27] Létourneau M. « Poincaré : La Dynamique de l'Électron (1905) et le problème des « 4/3 » » (2025) [10.5281/zenodo.17645100](https://zenodo.org/record/17645100)